

1. Usia	2. Gender	3. Status Pernikahan	4. Pendidikan Terakhir
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
Di atas 55 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SD/MI
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SD/MI
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Pascasarjana (S2/S3 atau l
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK

18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
Di atas 55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)

36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMP/MTs
46-55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
Di atas 55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs

26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
46-55 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
Di atas 55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Pascasarjana (S2/S3 atau l
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)

46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)

18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)

26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)

26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
Di atas 55 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
Di atas 55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
Di atas 55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)

18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SD/MI
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)

18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
Di atas 55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)

18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMP/MTs
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SD/MI
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Cerai/Janda/Duda	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMP/MTs
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	SMP/MTs
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau l
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

26-35 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Perempuan	Cerai/Janda/Duda	Diploma (D1-D4)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
36-45 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Belum Menikah	Sarjana (S1)
36-45 tahun	Laki-laki	Menikah	Pascasarjana (S2/S3 atau I
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	Sarjana (S1)
26-35 tahun	Perempuan	Menikah	Sarjana (S1)
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Laki-laki	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
46-55 tahun	Laki-laki	Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK
18-25 tahun	Perempuan	Belum Menikah	SMA/MA/SMK

5. Pekerjaan	6. Wilayah Tempat Tinggal	7. Posisi Dalam Komunitas (Jika Berlaku)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)

Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bogor	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pengelola Wakaf (Nazir	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya

Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Depok	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Bekasi	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Depok	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)

Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Pengelola Wakaf (Nazhir)	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)

Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Depok	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Bekasi	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Depok	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya

Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Depok	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya

Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Bogor	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Lainnya
Lainnya	Depok	Donatur Wakaf (Wakil)

Pengelola Wakaf (Nazir)	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Lainnya	Depok	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Depok	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Depok	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)

Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Depok	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Depok	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)

Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya

Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Pengelola Wakaf (Nazhir)	Bekasi	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Lainnya	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)

Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T Depok		Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Depok	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Depok	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Tangerang	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya

Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Tangerang	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Lainnya
Pegawai Swasta	Depok	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya

Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Tangerang	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Depok	Lainnya
Wirausaha	Bogor	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Akademisi/Peneliti

Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)

Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Depok	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Jakarta	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Ulama/Ustadz/Kiai	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Bogor	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Wirausaha	Jakarta	Lainnya
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pegawai Swasta	Bekasi	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Bekasi	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bekasi	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Jakarta	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pelajar/Mahasiswa	Tangerang	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Ulama/Ustadz/Kiai	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya

Pegawai Swasta	Jakarta	Pengelola Wakaf (Nazhir)
Pegawai Swasta	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Bekasi	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Tokoh Agama Islam (Imam/Ustadz/Kiai)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Bogor	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Pegawai Negeri/ASN/T	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Donatur Wakaf (Wakil)
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Negeri/ASN/T	Tangerang	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Lainnya	Lainnya	Lainnya
Pegawai Swasta	Tangerang	Donatur Wakaf (Wakil)
Wirausaha	Lainnya	Akademisi/Peneliti
Wirausaha	Depok	Lainnya
Pegawai Swasta	Lainnya	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Lainnya
Pelajar/Mahasiswa	Bogor	Donatur Wakaf (Wakil)
Pelajar/Mahasiswa	Lainnya	Lainnya

8. Apakah Anda pernah berwakaf sebelumnya	9. Kapan pertama kali anda berwakaf ?
Ya	Di tahun 2024
Tidak	Belum pernah
Ya	Idul fitri
Ya	Lupa
Tidak	Lupa
Ya	Ketika masih kuliah
Ya	dua bulan yang lalu
Ya	Waktu masih sekolah SD kelas 3
Ya	2021
Ya	2014
Ya	2016
Tidak	Belum pernah
Tidak	Belum pernah
Ya	dua bulan lalu
Tidak	Belum pernah
Ya	Beberapa minggu lalu
Ya	2016
Ya	Tahun 2012
Tidak	Tidak pernah berwaqaf
Tidak	Belum pernah
Ya	2008
Ya	Tahun kemarin
Tidak	Tidak pernah
Ya	2022
Ya	2012
Ya	Kalau berdonasi saya beberapa hari yg lalu
Ya	10 tahun yang lalu
Ya	Lupa, maaf ya
Ya	Tahun kemarin
Tidak	Belum pernah
Tidak	Belum pernah, semoga nanti bisa
Ya	2tahun yang lalu
Ya	2015
Ya	Saat saya sudah bekerja
Ya	Saat usia 25 tahun
Ya	2018
Ya	2010
Ya	2000
Tidak	belum pernah
Tidak	Tidak pernah
Tidak	Belum ada
Ya	Tahun kemarin
Ya	Lupa, maa ya
Tidak	Belum pernah
Ya	2019
Ya	5 tahun yang lalu
Tidak	Belum pernah
Ya	2022

Ya	NA	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Ya	Bulan Juli, tahun 2023	
Ya	Waktu masih sekolah	
Ya		2020
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya	Tahun 2024	
Tidak	Tidak pernah	
Ya		2017
Ya	2 tahun yang lalu	
Tidak	Belum	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Satu Minggu yang lalu	
Ya	Tahun 2009	
Ya		2017
Ya	Tadi sore	
Ya	Sudah lama	
Ya	Saat SMA	
Ya		2019
Ya	10 tahun lalu	
Ya	Kemart	
Ya	Minggu lalu	
Ya	Idul Fitri kemarin	
Ya	23 Juli 2023	
Tidak	2 bulan yang lalu	
Ya	Tahun 2013	
Ya		2020
Ya	Saat berusia 20 Tahun , tahun 2020	
Ya	1 bulan yang lalu	
Tidak	belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tahun 2014	
Ya	8 THN yang lalu	
Ya	Setahun lalu	
Ya	puasa 2tahun yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	belum pernah	
Ya	Ya	
Ya	Waktu SMP	
Ya	Lupa	
Ya		2023
Ya	Sejak sekolah dasar	
Ya	5 tahun yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Ya	usia 20th	
Tidak	Belum pernah	
Ya	pada umur 22 tahun	
Tidak	Kelas 6	
Ya	Tahun lalu	
Ya	Tahun 2024	
Ya	Tahun 2023	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Saya berwakap tahun 2018	

Tidak	-	
Ya	SMP	
Tidak	Belum pernah	
Ya	2 tahun yang lalu	
Ya		2021
Ya	Saat berusia 20 tahun an	
Ya	3tahun lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2015
Ya	Juli	
Tidak	belum pernah	
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Tidak pernah	
Ya		2020
Ya		2012
Ya		2014
Ya	Kira-kira setahun yang lalu	
Tidak	Rencana Bulan Ini	
Ya	Saat pertama kali menerima gaji	
Tidak		2024
Tidak	belum	
Ya	Waktu kecil	
Ya	Saat bepergian jauh	
Ya	Saat berusia 22 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tahun ini	
Ya	1 tahun yang lalu	
Ya	Lupa sudah lama	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	25 tahun	
Ya	waktu sma	
Ya	5 tahun lalu	
Ya	Kurang lebih sejak tiga tahun lalu	
Ya		2023
Tidak	Belum Tahu	
Ya	diumur 20 tahun	
Ya	smp	
Ya		2018
Ya	Sejak kecil	
Ya	5 tahun lalu	
Ya	dari tahun 2005	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2018
Ya	waktu SMP	
Tidak	Belum pernah sekalipun saya berwakaf	
Ya		2020
Ya		2024
Tidak	Belum pernah sama sekali	
Ya	Saat masih jadi santri	
Tidak	-	
Ya	Ketika acara PMI	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Setahun yang lalu	
Ya	1 tahun lalu	

Tidak	Belum pernah	
Tidak	Tidak pernah	
Ya		2020
Ya		4
Ya		2020
Tidak	belum pernah maaf	
Tidak	Baru merencanakannya	
Ya		2020
Tidak	Belum pernah	
Ya	10 tahun lalu	
Ya	Saat masih jadi santri	
Ya	Kelas 3 SD	
Tidak	1 tahun	
Tidak	-	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2004
Ya	18 tahun	
Ya	Saat masih jadi santri	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tahun 2010	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	5 tahun lalu	
Ya		2017
Ya	Tidak Ingat	
Tidak	-	
Tidak	tidak ada	
Ya		2022
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tidak ingat.	
Tidak	Belum	
Tidak	-	
Ya	15 tahun yang lalu	
Ya	13 Desember 2024	
Tidak	belum pernah	
Tidak	-	
Ya	Pada umur 12 thn	
Ya		2022
Tidak	Belum pernah	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya		2024
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya	Bulan Januari 2025	
Ya	Tidak ingat. Mungkin saat pertama kali ar	
Ya		2024
Tidak	tahun 2019	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya	Pada tahun 2023	
Tidak	Lupa	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Jika ada uang	
Ya	Tidak tahu	
Ya	Saat usia 23 tahun	

Ya	kemarin	
Tidak	-	
Ya	Ketika berusia 25 tahun	
Ya	10 tahun lalu	
Ya	Lupa	
Tidak	Belum pernah dan ingin sekali berwakaf	
Ya	Usia 33 rahun	
Ya	6 bulan yang lalu	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	Usia 33 tahun	
Tidak	-	
Ya	Pada umur 20	
Ya	5 tahun yang lalu	
Ya	Saat umur 26tahun	
Tidak	Belum	
Ya	Persisnya tidak tau kapan, mungkin 2-3 ta	
Ya	Tahun lalu	
Tidak	Usia 17	
Ya	Beberapa tahun yang lalu	
Tidak	Belum	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya		2016
Ya	pas saya SMA	
Ya	10 bulan yang lalu	
Tidak	Belum Pernah	
Ya	Tahun 2023	
Ya		2018
Tidak	Tidak pernah	
Ya	5 taun lalu	
Ya		2019
Ya		2024
Tidak	Belom	
Ya		2006
Tidak	Belum	
Ya	ketika usia 17 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Saat saya SD	
Tidak	Blm melakukan wakaf apapun	
Ya	Lupa lagi	
Ya	2 thn lalu	
Ya	Antara tahun 2015	
Ya		2010
Ya	sekutar 2 tahun lalu tepatnya tahun 2023	
Ya		2016
Ya		2019
Ya	Melalui Dompot Dhuafa mewakafkan uan	
Ya	tahun 2023	
Ya		2005
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Ya	Satu tahun lalu	
Ya	Satu tahun lalu	
Tidak	Saya belum pernah wakaf	
Ya	Saat masih sekolah SMK, sekitar usia 17	
Tidak	belum pernah	

Tidak	belum pernah, tapi ada keinginan	
Ya		2021
Ya	Saat masih sekolah SMK, sekitar usia 17	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Tidak	Belum	
Ya	Awal tahun 2025	
Ya		2024
Ya		2018
Ya		2012
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Saat kuliah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	umur 15 tahun	
Ya	10 tahun lalu	
Tidak	sudah lama	
Tidak	Belum	
Ya	Bulan ini	
Ya	Tidak ingat	
Tidak	Satu bulan yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2024
Ya		2022
Ya		2024
Tidak	Belum pernah	
Ya	1 thn yang lalu	
Tidak	-	
Ya	8 tahun lalu	
Tidak	Belum pernah karena keterbatasan ekonomi	
Ya		2024
Ya		2012
Ya		2017
Ya	Umur 19	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum melakukannya	
Ya	Waktu masih kecil	
Tidak		0
Ya	Tahun 2020	
Tidak	Belum pernah	
Ya	5 Tahun yang lalu	
Ya	Ketika lulus mts	
Ya	Tahun 2023	
Ya	5 bulan yang lalu	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	1-2 bulan lalu	
Ya	Kemaren	
Ya	Saat mahasiswa	
Ya	Sudah Bertahun-Tahun	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Kemaren	
Ya	Bulan mei	
Tidak	Belum pernah	
Ya	2 tahun lalu	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	

Ya	SD	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	belum pernah	
Ya	Pas kuliah	
Ya	Waktu kecil	
Tidak	Belum	
Ya	Tahun 2021	
Tidak	Tidak pernah	
Ya	Hari Jum'at Kemarin	
Ya		2002
Ya	Aplikasi BSI Mobile	
Tidak	Baru berwakaf	
Ya	smp	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tidak ingat	
Ya	2 tahun lalu	
Ya		2023
Ya	Setelah baligh	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2017
Tidak	Ketika usia saya 19 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Sebulan yang lalu untuk kepentingan Yay	
Tidak	belum pernah berwakaf	
Ya	3 bulan yang lalu	
Ya		1991
Ya	2 tahun lalu	
Ya		1991
Ya	Lupa	
Ya	Hari Kamis	
Tidak		0
Ya	Maret 2000	
Tidak	belum pernah	
Tidak	Sudah lupa	
Tidak	Tida pernah	
Ya	Awal masuk kerja	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Usia 20 tahun	
Ya		2022
Ya	Bulan Juni kemarin	
Ya	Awal Januari	
Tidak	Berkuliah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	1 bulan yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya	3 bulan	
Ya	Pertama kali saya berwakaf saat masih k	
Tidak	lain kali	
Ya		2020
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2019

Ya	Umur 20	
Ya	Bbrp bulan yg lalu	
Ya	Beberapa bulan yang lalu	
Ya	Umur 27 tahun	
Tidak	Kemaren	
Tidak	Lupa	
Ya	Ketika berumur 15 tahun (maaf jika keliru	
Ya	Tahun 2014	
Ya	26 tahun	
Ya		2020
Ya	Tahun ini	
Ya	Sekitar tahun 2000an	
Ya	Diatas umur 20	
Ya		2022
Tidak	-	
Tidak	Pernah	
Tidak	-	
Tidak	1 tahun yg lalu	
Ya	Usia 20 tahun	
Ya	Lupa	
Ya	Saat umur 25 thn	
Ya	Beberapa waktu yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya	saat masih duduk di bangku sekolah das	
Ya	Ketika berkuliah	
Ya		2010
Tidak	Belum pernah	
Ya	Sejak kelas 2 SMU sekitar THN 2001-200	
Ya	2 tahun yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tahun 2020	
Ya	Tahun 2000	
Ya		2020
Ya	tahun 2019	
Ya	Saat idul Fitri	
Ya		2023
Ya	Umur 20 Tahun	
Ya	pernah	
Ya		2021
Tidak	belum pernah	
Ya		2013
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	tidak peenah	
Ya		2018
Ya	Sebulan yang lalu	
Ya		2024
Tidak	Tidak pernah wakaf	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Pertama kali mendapatkan gaji	
Tidak	tidak ingat	
Ya	sejak saya kecil tapi lupa umur berapa	
Ya	Tahun 2012	

Tidak	blm	
Ya	tahun 2013	
Ya	saya lupa	
Ya	Tahun 2007	
Ya	Saat remaja	
Ya		2019
Ya	Lupa tanggalnya, mungkn dikisaran tahu	
Ya		2024
Tidak	Kemarin	
Ya	Bulan januari 2025	
Tidak	Belum pernah	
Tidak		0
Ya	Tahun lalu	
Ya	Tahun 2021	
Tidak	Belum pernah	
Ya	SMA	
Ya	2 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Ke masjid	
Ya	Umur 19 th	
Ya		2019
Ya	Lupa	
Ya	Umur19 tahun	
Ya	Bulan ini	
Ya		2023
Tidak	Jika diberi kesempatan sekitar 4-5 tahun	
Ya	Umur 20	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Setelah bekerja	
Ya		2014
Ya		2023
Tidak	belum pernah	
Tidak	Saat sudah punya penghasilan sendiri	
Tidak	belum pernah	
Ya	Tahun 2024	
Tidak	Belum	
Ya	Lupa, maaf ya	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2022
Ya	2 tahun lalu	
Tidak	Belum pernah berwaqaf	
Ya		2015
Ya	Sudah 10 tahun yang lalu	
Tidak	sekarang	
Ya	dalam 1 tahun terakhir	
Ya	Tahunalu	
Ya	Tahun lalu	
Ya	Sejak usia 20 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	baru kali ini	
Ya		2020
Ya	Usia 20 tahun	
Ya		2020
Tidak	Belum	
Ya		2021

Ya	Kadang tiap Jumat,pas sholat Jum'at	
Tidak	Dari kecil	
Tidak	Tahun 2015	
Ya		2023
Tidak	Belum pernah	
Ya	Dari bulan Februari 2024	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tidak yakin	
Tidak	Tahun 2024	
Tidak	waktu smp	
Ya	Umur 22	
Ya		2020
Tidak	Tidak pernah	
Ya		2024
Ya	Waktu mahasiswa	
Ya		2020
Ya	Pada usia 22thn	
Ya		2010
Ya		2020
Ya		18
Ya		2019
Tidak	Belum pernah	
Ya	1 tahun terakhir	
Ya		2019
Ya	Umur 20 tahun	
Ya		2023
Tidak	Belum pernah	
Ya	dua tahun lalu	
Ya	Umur 15 tahun	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tidak ingat	
Ya	lupa	
Ya	2 minggu lalu	
Ya		2024
Ya	Ketika pertama mempunyai penghasilan	
Ya	Sudah lama ka, saya lupa	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Ketika sudah kerja	
Tidak	Belum pernah berwakaf	
Ya	Saat SMA	
Ya	semnjak SD diajarkan waqaf oleh ortu	
Ya	Tahun lalu	
Ya	3 tahun yang lalu	
Tidak	Tahun lalu	
Tidak	Tidak ingat	
Ya		2019
Ya		2024
Tidak	Belum pernah	
Ya	3 tahun lalu	
Ya	Bulan lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya	2 minggu lalu	
Tidak	Belum pernah	

Ya		2013
Ya	2 minggu lalu	
Ya	Mei 2016	
Tidak	belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Satu tahun yang lalu	
Ya	Lupa	
Tidak	Belum pernah	
Ya	saat sma	
Ya	Tahun lalu	
Ya		15
Tidak	belon pernah	
Ya	Saat masih sekolah	
Ya		2018
Ya	Pertama	
Tidak	Belum	
Ya	Pertama kali dapat penghasilan	
Tidak	Belum pernah berwakaf	
Ya	belum	
Ya		2019
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Tidak ingat	
Ya	saat berumur 18th	
Tidak	Umur 12 tahun	
Ya	Setelah baligh	
Ya	umur 12	
Ya		2015
Tidak	Belum pernah	
Ya	saya lupa	
Ya	Tidak tau	
Ya	Usia 20 tahun	
Ya	Bulan puasa kemarin	
Tidak	belum pernah	
Ya	Lupa suda lama	
Ya	usia 12 tahun	
Ya		2016
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	3 tahun yang lalu	
Ya	Sekitar 10 tahun yg lalu	
Ya		2006
Ya	Tanah wariskan telah di wakafkan untuk i	
Ya		2015
Ya	1 tahun yang lalu	
Ya	Saat SMA	
Tidak	Belum pernah	
Ya	5 tahun yang lalu	
Ya	5 tahun yang lalu	
Tidak	lupa	
Ya		2015
Tidak		0
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Tidak	
Ya		2018
Ya	Saat berusia 20 tahun	
Ya	Dua bulan lalu	

Ya	Saat pertama dimulainya bekerja	
Tidak	belum.l pernah	
Ya		2015
Ya	Sekitar 2023	
Ya	Bulan Ramadhan	
Ya	Tahun 2020	
Ya	Ketika saya memiliki rezeki yang cukup	
Ya	Tahun 2019	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Ya	Tahun kemarin	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	-	
Ya		2010
Ya	Tahun kemarin	
Tidak	Tidak pernah	
Ya	Wakaf sebidang tanah peninggalan orang	
Ya		2017
Ya	Ketika dapat warisan dari orgtua sekitar tl	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Ya	1 tahun yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2020
Tidak	Bantu bebaskan tanah wakaf	
Ya	1 tahun yang lalu	
Ya	Usia 20	
Ya		2018
Tidak	Belum pernah	
Ya	sekitar 2021 atau 2022	
Tidak	Sudah lama lupa lagi tepatnya	
Tidak	Belum Pernah	
Ya	tahun 2020	
Tidak	belum pernah	
Tidak	belum pernah	
Ya	Tahun 2021	
Ya		2019
Ya	Pada tahun 2022	
Ya		2024
Tidak	Belum pernah	
Ya	Setahun yang lalu	
Ya	Waktu masih pertama kali belajar ngaji se	
Ya	5 tahun yang lalu	
Ya	saat SMA	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Bulan Juli 2025	
Ya		2010
Ya		2020
Tidak	-	
Tidak	Belum Pernah	
Ya		2015
Ya	Beberapa bulan lalu	
Ya		2019
Ya	Sma	
Tidak	Belum pernah	

Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Belum pernah	
Ya	jan 2021	
Tidak	Sudah Dewasa	
Ya	Tidak ingat kapan persisnya	
Ya	2 tahun lalu	
Tidak	Belum	
Ya	Saat masih kecil	
Ya	saat berumur 18 tahun	
Ya	Tidak tahu	
Tidak	Tidak pernah	
Tidak	Tidak	
Tidak	belum pernah	
Ya		2024
Tidak	-	
Ya	4 tahun lalu	
Tidak	belum	
Ya		2024
Tidak		2017
Ya	Waktu bantu guru ngaji bangun majelisny	
Ya	Beberapa bulan lalu	
Ya	7 thun lalu	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Tidak	Umur 21	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Tahun 2024	
Ya	Saat berumur 19 tahun	
Ya		2020
Ya	Saat umur 19 tahun	
Ya	6 bulan yang lalu	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	saat smp	
Ya		2019
Ya	Tahun 2022	
Ya	Waktu masih kecil	
Ya	setelah menikah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	Belum pernah	
Tidak	-	
Tidak	tahun 2022	
Tidak	belum pernah	
Ya	tahun 2021	
Tidak	Belum pernah wakaf	
Ya		2020
Tidak	belum pernah	
Tidak	Saya belum pernah berwakaf	
Ya	Saat saya sudah mulai mendapatkan gaji	
Tidak	Belum pernah berwakaf	
Ya	Lupa	
Tidak	Setiap jum'at	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Usia 30 an	
Ya		2013
Tidak	Belum pernah	
Ya		2019

Ya	Ramadhan 2025	
Ya	Sejak SMA	
Ya	1 tahun yang lalu	
Tidak	Semenjak menerima penghasilan mandiri	
Tidak	-	
Tidak	Belum pernah	
Ya		2023
Ya	Tidak pasti	
Ya	Sekitar 5 tahun yang lalu	
Ya	SD	
Ya		2022
Ya	Beberapa tahun yang lalu	
Tidak	Melalui online	
Ya	Sekitar 1 tahun lalu	
Tidak	saya belum pernah berwakaf	
Tidak	Belum pernah	
Ya	Sudah lama	
Ya	Setahun yang lalu	
Ya		2022
Ya	Satu tahun yang lalu	
Ya		2024
Ya	Satu tahun yang lalu	
Ya	4 tahun lalu	
Ya	Empat tahun lalu	
Ya	Lupa, udah lama banget	
Ya	3 bln lalu	
Ya	Saat kuliah	
Ya	Tidak ingat	
Ya		2015
Ya	Ketika saya sudah tau tentang wakaf di u	
Ya	20 tahun yang lalu	
Ya		2013
Ya		2023
Ya	bekerja	
Ya	5 tahun lalu	
Ya	umur 15	
Ya	umu15	
Ya	2 tahun yang lalu	
Ya		2020
Ya	1 bulan yang lalu	
Ya		2004
Ya	Tidak ingat	
Ya	1 juni 2024	
Ya		2020
Ya		2020
Ya		2005
Ya		2018
Ya	Waktu bulan ramadhan	
Ya	6 bulan lalu	
Ya		2020
Ya	Sekitar tahun 2022	
Ya		2022
Ya	Dari kecil	
Ya	10 tahun lalu	
Ya	Tahun 2018	

Ya		2020
Ya	Saat sekolah dasar	
Ya	Saat gaji pertama	
Ya		2019
Ya		2023
Ya	Saat mulai bekerja tahun 2007	
Ya	Pertama kali bekerja tahun 2007	
Ya	Setiap hari jumat	
Ya	Juni 2025	
Ya	5 tahun lalu	
Ya	Waktu SMA	
Ya		2020
Ya	Tahun 2015	
Ya	tahun 2020	
Ya	1 bulan lalu	
Ya	Saat SMA	
Ya		2020
Ya		2018
Ya		2015
Ya	sudah lama	
Ya	bln januari	
Ya	sdh lama	
Ya	Ketika pertama kali datang ke jakarta	
Ya	sdh lama	
Ya		2020
Ya	Mei	
Ya	6 bulan lalu	
Ya		2017
Ya		2017
Ya	Di tahun 2000	
Ya	saat sma	
Ya	Sebelum menikah	
Ya	Lupa	
Ya		2020
Ya		2022
Ya	Ketika saya sudah punya penghasilan se	
Ya		2015
Ya	2 bulan terakhir	
Ya		2021
Ya	Tidak ingat, sudah lama	
Ya		2021
Ya	3 tahun lalu	
Ya	Tahun 2024	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	-	
Ya	Tidak tahu	
Ya	saat smp	
Ya	-	
Ya	Saat saya di jenjang smk, saya melihat se	
Ya	2023 2 tahun yang lalu	
Ya		2007
Ya	2 bulan lalu	
Ya		2024
Ya		2010

Ya	Waktu sd	
Ya	beberapa tahun yang lalu	
Ya	Lebih dari 5 tahun lalu	
Ya	2 Tahun lalu	
Ya	Beberapa tahun lalu	
Ya	1 tahun yang lalu	
Ya	20 tahun yang lalu	
Ya	Tahun lalu	
Ya	buku	
Ya	8bulan lalu	
Ya	Saat usia 10 tahun	
Ya		2023
Ya	Kuliah	
Ya	Juli 2025	
Ya	Kuliah	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	Pada saat di pesantren	
Ya		2020
Ya	Pagi	
Ya	Dua bulan terakhir p	
Ya	saat berusia 23 tahun	
Ya	tahun 2022	
Ya	Saat sekolah	
Ya	Sma	
Ya	28 tahun	
Ya	Tahun 2022	
Ya	Umur 20 tahun	
Ya		2024
Ya	Hari ini	
Ya		2024
Ya	Dulu	
Ya		2020
Ya	3 tahun yang lalu	
Ya	20 Januari 2020	
Ya	Saat sudah menikah	
Ya	umur 13	
Ya	1 bulan yang lalu	
Ya	Bulan kemarin	
Ya	Lupa	
Ya	29 juli	
Ya	Ramadhan 2024	
Ya	5 tahun lalu	
Ya	Tahun 2023	
Ya	wakaf Alquran ke pondok pesantren	
Ya	2 tahun lalu	
Ya	23 Maret	
Ya	3 tahun yang lalu	
Ya	Waktu madrasah	
Ya	Ketika SMP	
Ya		2020
Ya		1900
Ya		2023
Ya	Saat masih sekolah smp	
Ya	Dalam satu tahun ini	
Ya	saat sudah bekerja dan berpenghasilan s	

Ya	Saat masih mahasiswa.	
Ya		2023
Ya	Satu yang lalu	
Ya	Kelas 2 SMU THN 2021-2022	
Ya		2022
Ya		2000
Ya	Setahun yang lalu	
Ya	SAAT SMA	
Ya	Desember	
Ya	Saat usia 20 tahun	
Ya	Tahun 2025, pas mau lebaran haji	
Ya		2013
Ya		2024
Ya		2024
Ya		2020
Ya	Sebulan ini	
Ya	Belum	
Ya		1998
Ya	ketika saya mempunyai satu hektar tanah	
Ya	Saat kecil	
Ya	Bulan lalu	
Ya		2019
Ya	Sekitar April 2023	
Ya		2020
Ya	2 tahun yang lalu	
Ya	Tahun 2019	
Ya	Saat umur 15 tahun	
Ya		2019
Ya	Waktu Zakat Fitrah	
Ya	Maret 2024	
Ya		2034
Ya	Disekolah	
Ya	Ketika masih sekolah	
Ya	Tahun lalu	

10. Jenis wakaf apa yang telah anda berikan ?	11. Seberapa familiar Anda dengan konsep wa
Uang berupa 500.000	5
Belum pernah	3
Benda bergerak	5
Lupa	4
Mesjid	1
Uang tunai, mukena	3
pakaian	3
Uang	4
Benda Tak Bergerak	4
Uang cash	5
uang tunai	5
Belum pernah	4
Belum	4
pakaian	3
Belum pernah	4
Wakaf uang	5
Mushaf Alquran	3
Bergerak	4
Tidak pernah berwaqaf	4
Belum tahu	3
Tanah kuburan	1
Sebuah kendaraan mobil untuk jenazah	5
Tidak ada	2
Uang	5
Wakaf beras	4
Donasi tunai	4
mukena,uang,lquran	4
Benda bergerak	5
Mobil	5
Belum pernah	5
Belum pernah	4
Harta	5
Kendaraan	5
Uang	5
Dispenser dan galon mineral	5
Benda tak bergerak	5
Wakaf Sepeda	4
Benda tidak bergerak	2
berupa uang	3
Tidak pernah	1
Belum ada	5
Mobil	5
Benda bergerak	5
Belum pernah	4
Pakaian layak pakai	4
uang, makanan	4
Belum pernah	2
tanah	3

ALQURAN	5
Belum pernah	1
Harta bergerak, yaitu berupa uang santunan	4
Uang Tunai/Valuta Asing	5
Benda bergerak (uang)	2
Benda tak bergerak	5
Tanah untuk jalan	5
Uang Tunai	5
Tidak ada	2
Benda tak bergerak	5
benda takbergerak	5
Tidak ada	3
wakaf tanah	3
Wakat mesjid	5
Tanah	5
Benda tak bergerak	1
Uang	4
Uang	4
Baju sekolah	4
Berupa benda bergerak yaitu uang,sembako d	5
benda tak bergerak	3
Beras sama uang tunai	4
Benda bergerak	5
Beras	4
Tanah	4
Uang	5
Tanah	4
Jenis waqaf bergerak	5
Wakaf uang tunai . Jenis waqaf benda bergera	5
wakaf khairi	5
belum pernah	5
Belum pernah	3
Hasil keuntungan (bukan pokok uangnya) dipa	5
Uang tunai	5
Sepeda motor	4
mewaqafkan sejumlah uang kepada mereka	4
Saya belum pernah berwakaf	2
belum pernah	3
Ya	2
baju	3
Uang	4
Benda bergerak	5
Benda bergerak	3
Benda tak bergerak	5
Tidak ada	1
Waqaf tak bergerak	4
uang tunai	5
Tidak ada	3
mwakafkan sedikit tanah untuk akses jalan kar	4
Tunai	4
Uang	5
Alat hadroh	5
Tanah	3
Tidak ada	3
Benda bergerak	5

uang	4
Al-Quran	4
Wakaf sosial	5
al quran	4
Uang	5
Uang/donasi	5
Uang	5
Belum pernah	2
Uang	2
Benda bergerak, uang	4
belum pernah	4
Tidak ada	1
Tidak ada	3
Tanah	5
Benda mati	2
Karpet untuk masjid	4
Benda bergerak	5
Wakaf Tunai	5
Wakaf uang tunai	4
benda tak bergerak	5
belum	4
Uang	5
Berupa uang	2
Benda tak bergerak	5
Belum pernah wakaf	4
Alquran	4
Buku dan uang. waqaf benda bergerak	2
Benda bergerak	5
Belum pernah berwakaf	2
Radio	4
benda tak bergerak	3
tanah	4
Benda bergerak	4
Benda bergerak, Uang, buku, mushaf	4
Belum Pernah	2
Uang	5
alquran	5
Buku yasin	3
UangMakanan Benda, seperti laptop Dll	4
tanah	5
uang	4
Belum pernah	4
Rumah,uang	5
Uang/Cash	5
benda bergerak	4
Belum ada jenis wakaf yang saya wakafkan	3
benda bergerak (uang)	5
Wakaf Uang	4
Belum ada jenis yang saya wakafkan	4
Wakaf khairi	3
-	2
Benda bergerak	5
Belum pernah	5
Uang	4
Benda bergerak	3

Belum ada	3
Tidak pernah	5
Tanah pekarangan	5
Donatur wakaf	3
uang	5
belum pernah berwakaf	3
Tanah	4
uang	4
Belum pernah	2
Sepeda	4
Wakaf uang	3
Wakaf tidak bergerak	5
Uang tunai	3
-	5
Belum	3
Uang	4
Uang	5
Wakaf uang	3
Belum ada	3
Benda bergerak	5
Belum	4
-	1
Tidak ada	4
Sepeda	4
Waqaf benda tak bergerak	5
Benda Bergerak (uang)	4
-	4
..	2
Wakaf keramik dan aircond untuk musholla	4
Belum pernah	2
Uang	3
Belum	3
-	2
Perlengkapan ibadah	3
Tanah	3
tanah	4
-	5
Uang	5
benda tak bergerak	4
Belum pernah	4
Benda bergerak	4
benda bergerak	5
Benda bergerak	4
Benda Tak Bergerak	4
Waqaf benda bergerak, yaitu uang untuk sumu	3
benda tak bergerak	4
Uang tunai	4
Benda bergerak	4
Al-qur'an	5
Uang	4
Benda bergerak	4
Tanah	4
Uang	4
Dispenser air	5
Memberikan wakaf untuk pembangunan tempa	4

uang untuk pembangunan masjid	5
-	3
Tanah	5
Waqaf bergerak dana cash	4
Uang	3
Belum pernah, saya ingin coba wakaf al-qur'an	4
Benda bergerak	5
wakaf Al Quran	3
Tanah untuk fasilitas masjid	5
Benda bergerak	5
-	1
Tak bergerak	4
Wakaf tanah	4
Benda motor	5
Belum	3
Bendahara tak bergerak	5
Uang	5
Uang	4
Benda bergerak (uang)	5
Belum ada	3
Benda tak bergerak	4
Wakaf benda bergerak	5
benda tak bergerak berupa uang	3
Benda tak bergerak	3
Tidak ada	3
Waqaf benda tak bergerak	4
Wakaf tanah	4
tidak ada	5
Uang tunai	3
Tanah	4
Alquran	4
Belom	4
Uang	4
Belum	3
waqaf bergerak (uang)	3
Saya belum pernah berwaqaf, tetapi saya serir	4
Benda tak bergerak	4
Uang	5
Lupa	3
Mesjid	4
Benda tak bergerak	5
Tanah dan uang	5
waqaf benda tak bergerak: tanah, bangunan; w	3
angunan sekolah	5
Wakaf muaqqot	3
Wakaf jenis uang	4
Waqaf benda tak bergerak: tanah, bangunan; l	3
Alquran	5
Untuk saat ini saya belum memiliki pengalama	3
Benda tak bergerak	3
Qur'an	5
Benda barang	5
Saya belum pernah wakaf	3
Benda bergerak – berupa uang.Nominalnya tid	5
belum pernah	3

ingin memberikan uang dan tanah	4
Alat sholat musholla	5
Benda bergerak – berupa uang.Nominalnya tid	5
Bendah bergerak	5
Tidak ada	5
Nominal rupiah	5
Benda tak bergerak	4
Uang	3
Bergerak	5
Klo ada, pengennya benda tak bergerak	5
Tidak ada	3
Benda tak bergerak	3
Belum pernah	1
benda bergerak	5
Perlengkapn rumah	2
uang	4
-	3
Uang	3
benda bergerak	4
Benda begerak	1
Belum pernah	3
Benda bergerak (Uang)	3
Benda tak bergerak	5
Benda bergerak (Uang)	3
Benda bergerak	4
Uang tunai	4
-	3
Sandang /pakaian	4
Belum pernah	2
Waqaf iqro	5
Al Quran	4
Konsumsi Makanan dan Alat untuk Mesjid	3
Benda tak bergerak	5
Belum pernah	1
Belum melakukannya	3
Benda bergerak	5
Tidak tau	3
Waqaf material untuk pembangunan masjid	3
Belum pernah	3
Benda yang bergerak/uang cash	3
Tak bergerak, lemari pakaian	3
Benda bergerak	4
memberi nasi pada orang kurang mampu	5
Uang	1
benda tak bergerak	5
Nasi kotak	5
waqaf al-quran	3
Uang dan Barang	5
Belum ada	5
Nasi kotak	5
Tidak ada	1
Tidak ada	3
Uang	5
Belum memberikan	3
-	5

benda tak bergerak		3
N/A		4
Tidak pernah		4
belum pernah		2
Emas		4
Kambing		3
Belum		4
Tanah		5
Tidak ada		2
Benda bergerak (Uang)		3
Tanah		5
Uang		2
Tidak ada		1
benda tidak bergerak		4
Belum pernah		3
Uang		4
Dana patungan Alquran		5
benda bergerak		4
Benda bergerak		3
Belum pernah		4
Sembako		3
Benda bergerak		3
Belum pernah		3
Belum ada		4
Uang (cash) jenis benda bergerak		4
belum pernah berwakaf		3
	200	5
Tanah, Buku dan uang tunai		5
Wakaf Baju		5
Tanah, Buku dan Uang tunai atau uang elektro		5
Wakaf lahan		4
Uang		5
	0	1
Karpet mesjid		5
belum ada		4
Uang		4
Uang		5
berupa uang yang disumbangkan melalui pera		3
Belum pernah		4
Benda tidak bergerak		4
Masjid		4
Waqaf alquran		4
Benda tak bergerak		5
Benda tidak bergerak		3
Tidak ada		3
Bahan bangunan untuk renovasi masjid		4
tidak ada		3
Benda tak bergerak		1
-wakaf tak bergerak: sebagian kecil uang untul		4
lain kali		2
Tanah waris untuk jalan desa		5
Belum pernah		4
Belum pernah		3
Wakaf tanah		4
Benda bergerak		3

Beras	5
Benda tak bergerak	5
Waqaf benda tak bergerak	5
Tanah	4
Jalan.	5
Tidak ada	2
Saya memberikan waqaf dalam bentuk benda	5
Waqaf ruang persalinan di sidoarjo dan waqaf	5
Uang	3
Uang	3
Mobil	5
wakaf alquran/bend bergerak belum pernah	5
Uang	4
Benda bergerak	4
-	3
cash waqf	5
-	4
baju	3
Sembako	5
Uang tunai	3
Tanah Untu masjid	4
benda tak bergerak	5
-	3
uang, benda bergerak	5
Uang	3
Benda tak bergerak	5
Belum pernah	1
Uang wakaf ke Masjid Sekolah SMU	5
Benda bergerak	4
Belum berwakaf	3
Belum pernah	4
Uang Wakaf	3
Uang	4
Waqaf benda tak bergerak dalam bentuk uang	4
Uang cash	5
Benda tak bergerak seperti Nasi dan uang	4
Benda tidak bergerak	4
Pakaian, Uang dan Barang Lainnya	5
Tanah	3
Memberikan buku buku agama di Masjid temp.	5
belum pernah	1
Benda tak bergerak	3
Tidak ada	5
Uang tunai	4
tidak pernah	2
Tanah	4
Uang Tunai	5
Benda tak bergerak	4
Tidak ada	4
Belum pernah	2
Tidak pernah	2
Benda bergerak	4
uang	3
beras/uang	5
Uang	4

blm	5
tanah	4
uang	3
Uang	4
Berupa uang	4
Waqaf benda tak bergerak	5
Waqaf benda tak bergerak	3
Uang, benda bergerak	3
Uang tunai	5
Wakaf tunai (uang)	4
Belum ada	4
Belum Ada	3
Benda tak bergerak	4
Benda tidak bergerak	3
Tidak ada	4
Bergerak dan tidak bergerak	5
Uang	5
Belum pernah	3
Wakaf	3
Uang ke musholla	3
Uang	5
Wakaf Al-Qur'an	3
Uang ke musholla	3
Benda tak bergerak	5
Zakat fitra dan zakat mal	5
Tanah, uang	4
Uang	4
Tidak ada	3
Uang	4
Benda bergerak	5
Iqro	1
belum pernah	3
Uang	2
belum ada	4
Benda tak bergerak	4
Belum	4
Benda bergerak	5
Belum pernah	2
Benda tidak bergerak	3
Sajadah	4
Uang	3
Mushaf	4
Uang cash	5
benda bergerak	5
uang cash	5
Bergerak	3
Bergerak	5
Uang (cash)	5
Belum pernah	3
benda bergerak	5
Wawa benda bergerak	5
Uang tunai	4
Tak bergerak	3
Belum	5
Tanah	4

Uang,dan properti lainnya	1
Uang	4
Benda tak bergerak	1
Berupa uang	3
Belum pernah	5
Uang	5
Belum ada	3
Belum pernah	2
Belum pernah	3
Uang	3
Bergerak dalam bentuk uang	4
wakaf benda bergerak yaitu buku	4
Benda tak bergerak	2
Uang	3
Tidak ada	5
Tanah	4
Wakaf uang	2
Uang	4
Wakaf benda tidak bergerak	2
Tak bergerak	5
Uang	4
Nazhir	3
Uang	4
NA	1
Tidak bergerak	3
Benda bergerak	4
Benda tak bergerak	4
Bergerak	3
Tidak pernah	2
semen	3
Uang	3
Alqu'an	3
Uang	5
baju	2
Uang Tunai	5
Benda tak bergerak	5
Harta bergerak	5
Uang	3
Belum pernah	2
Speaker utk masjid	5
Belum pernah berwakaf	3
Benda bergerak, cash	2
uang tunai	3
Harta	4
Uang	5
Tanah	5
Belum ada	4
Waqaf benda tidak bergerak.	4
Benda tak bergerak	3
Belum pernah	3
Uang	5
Benda tak bergerak	4
Belum ada	3
Uang Tunai	5
Belum pernah	2

Uang untuk renov masjid		4
Uang tunai		5
Harta		5
tidak ada		2
Belum ada		4
Uang		3
Mukena, qur'an, pembebasan lahan yg akan di		5
Tidak ada		1
uang		3
Tanah		5
Sarung yang sitaruh di beberapa masjid		5
belon pernah		3
Jenis waqaf benda bergerak		4
Uang tunai 1juta		5
Cash uang		1
Belum		2
Benda bergerak		4
Belum pernah berwakaf		3
belum		5
Mesin jetpump		5
Belum pernah		5
Uang		3
uang tunai		3
Uang tunai		4
Sumbangan		4
uang		4
Benda bergerak		4
Belum pernah		2
waqaf bergerak		4
Uang		5
Wakaf zakat		4
Uang		4
tidak ada		4
Al Quran, Air		4
Uang (cash waqf)		5
Waqaf benda tak bergerak		5
Tidak pernah		3
Yang/benda tidak bergerak		4
Benda tak bergerak		4
Uang		5
Benda tidak bergerak		5
Bergerak		2
Al quran		4
Benda tak bergerak		3
Belum pernah		3
Alquran		4
Uang tunai untuk umkm		5
Barang		4
Benda tak bergerak - uang		5
	0	3
Tidak pernah		2
Tidak		4
Alat Sholat		4
Kurban dan uang tunai		4
Kain sarung,		5

Uang gaji	3
belum pernah	4
Wakaf Al Qur'an	5
Alquran dan sejadah	3
Wakaf tunai	1
Harta Benda	3
Berupa waqaf uang. Jenis-jenis wakaf berdasar	5
Sepeda	5
Belum pernah	4
Tak bergerak	3
Uang	3
Belum pernah	3
-	3
Al Quran,uang, baju, semen, Batu Bata, karpet	5
Uang	3
Tidak ada	4
Sebidang tanah	5
benda tak bergerak	5
Sebidang tanah seluas 100mtr untuk majelis ta	5
Belum pernah	5
Sumur air bersih	5
Benda bergerak	5
Belum pernah	5
Motor	5
Tanah	3
Benda bergerak	5
Wakaf tanah	4
Benda Bergerak dan Tak Bergerak	5
Belum pernah tapi insyaallah Allah jika punya r	3
bergerak (uang)	3
Uang	4
Belum Pernah	4
Al quran	3
belum ada	4
saya belum pernah melakukan wakaf tetapi sa	4
Saya menjalankan waqaf bersama yang diadal	5
Wakaf benda tak bergerak	5
Alquran	4
Qur'an	5
Belum pernah	4
Uang tunai	4
Benda bergerak	5
Sajadah dan Alquran buat masjid	4
Uang	2
Belum pernah	5
Wakaf uang untuk pembangunan makam guru	5
Benda bergerak	3
Uang	3
-	4
Belum Pernah	4
Bemda tak bergerak	1
Uang	5
Uang	4
Uang	3
Belum pernah	3

Tidak pernah waqaf	1
Belum pernah wakaf	3
uang	3
Baju	5
Belum pernah	3
Al Qur'an	4
Belum	3
Wakaf benda tak bergerak	5
benda bergerak (berbentuk uang)	4
Uang tunai	4
Tidak ada	3
Tidak	3
-	4
Uang	5
-	4
Wakaf lokasi mushola	4
belum	2
Alat hadroh	4
Uang tunai	4
Uang	4
Tak bergerak	4
benda tak bergerak	5
Al Quran	3
Uang tunai	5
belum pernah	1
Wakaf uang	2
Benda bergerak	4
Benda bergerak	4
Benda bergerak	4
Berupa uang tunai	5
Belum pernah	3
uang	3
uang cash	5
Pembangunan tempat ibadah	5
Uang cash	5
uang,emas	5
-	3
-	3
-	2
benda bergerak berupa uang tunai setiap bulan	4
-	2
tanah	5
Tidak pernah	1
Uang tunai	4
belum pernah	1
Saya hanya pernah menyumbang untuk pemb:	3
Benda bergerak	2
Belum pernah berwakaf, namun ada keinginan	3
Waqaf quran	3
Benda tak bergerak	4
Tidak ada	5
Uang,buku, pakaian,alat tulis	3
benda bergerak	5
Belum pernah	5
Uang Wakaf	5

Al-Quran dan uang		5
Berupa uang dan sembako		5
Uang		5
Benda bergerak (Cash Waqf)		4
-		3
Tidak pernah		4
Uang sebagai wakaf bembebasan tanah masji		5
Wakaf Uang		5
Benda tak bergerak		4
Uang		2
Tanah		5
Sy lupa, sepertinya air bersih		4
Benda bergerak		1
Wakaf Al Quran untuk para hafiz/hafizah		3
saya belum pernah berwakaf. wakaf benda tak		3
Belum pernah		4
Tidak bergerak		3
Wakaf Al Quran		3
Uang dan bahan bangunan untuk mushola		5
Benda bergerak		4
Benda bergerak yaitu uang cash		4
Benda bergerak		4
Wakaf benda bergerak		4
Benda bergerak yaitu mushaf Al Quran		4
Benda tak bergerak		3
Benda tdk bergerak		2
Waqaf benda bergerak yaitu uang cash yang d		4
Uang tunai		5
	500	5
Uang		5
Waqaf benda tak bergerak		5
alquran dan meja nya. benda tak bergerak		4
Tak bergerak		5
benda tak bergerak		4
Waqf tunai, tidak bergerak		3
keramik		3
keramik		3
Uang		3
Benda tak bergerak		3
Uang		5
Karpet masjid		4
Pembangunan masjid		2
Tanah dan kendaraan		5
Al-Quran		3
Benda bergerak		5
Uang		5
Waqaf benda tak bergerak (Tanah)		5
Sarung,sejadah		4
Benda tidak bergerak seperti tanah untuk seko		4
Karpet		5
Wakaf uang (benda bergerak)		4
Harta benda		5
Uang dan makanan		4
Benda tak bergerak		4
Benda bergerak		4

Alqur'an	3
Benda bergerak sih (Al Qur'an)	3
Waqaf uang	4
Uang	3
Alquran	5
Uang	5
Uang tunai	5
Benda tak bergerak	5
Benda bergerak	4
Sebidang tanah	5
Uang untuk pembebasan tanah diganti asuhan	5
benda tak bergerak	3
Benda bergerak (uang)	5
benda tak bergerak	5
Benda bergerak	4
Tanah	3
Tanah	5
Tanah	4
Tak bergerak	4
tdk bergerak	3
benda	5
tdk bergerak	3
Ilmu	4
tdk bergerak	3
Tanah	5
Uang	4
Benda tidak bergerak seperti tanah dan benda	5
Sumur	5
Quran	3
Wakaf sepeda	5
benda bergerak (uang tunai)	3
Alquran dan air untuk pesantren	5
Benda bergerak	5
tanah	4
Benda tak bergerak	4
Uang dan buku	3
Tk bergerak	3
Uang cash	4
Tanah	1
Waqaf uang	4
Tanah	5
Benda tidak bergerak	5
Waqaf Al-Quran	5
Al-Qur'an	4
Benda tak bergerak	3
Uang	3
Uang	3
uang 200rb	4
-	3
Wakaf yang saya berikan adalah benda tak be	4
tanah	5
uang	4
Alquran	3
Al qur'an	5
uang	5

Benda tak bergerak	3
benda bergerak	4
Al-quran	4
Benda tak bergerak (Alquran)	5
Uang	4
Wakaf benda bergerak	5
Benda tidak bergerak	4
Benda tidak bergerak	3
buku, baju, alat belajar(meja)	3
Fitrah	1
uang tunai	2
Tanah panti asuhan	5
uang, tak bergerak	3
Benda tak bergerak	4
Uang, waqaf benda tak bergerak	3
benda bergerak	4
Al quran	5
Tanah	4
Tanah dan uang	4
Uang cash	4
uang	1
wakaf uang	5
Benda bergerak	5
Donasi	4
Wakaf tanah	4
Al Quran	5
benda tak bergerak, cash waqaf	4
bergerak (uang)	4
Uang tunai	5
Al quran	1
Beras	4
Tak bergerak	3
Tanah	3
Wakaf benda tak bergerak	3
Waqaf khairi. Waqaf benda tak bergerak yaitu	4
uang wakaf pesantren	4
Benda tak bergerak	5
Meja ngaji	5
Uang	3
Sembako	4
Uang Tunai	5
20 Al-Quran	5
Uang tunai	2
benda tak bagerak	5
Benda tak bergerak	4
Uang tunai	5
Wakaf uang ke masjid pada hari jumat	5
Benda bergerak	5
Benda tak bergerak	3
Uang	1
Wakaf tak bergerak	5
Benda tak bergerak	5
Benda tak bergerak	5
Tunai	4
uang cash	3

Wakaf Al-Quran	1
Tdk nergerak	4
Harta	3
Uang untuk wakaf Masjid SMU	5
wakaf buku	3
Uang	5
Benda bergerak	4
sajadah untuk mushola	4
Wakaf benda tidak bergerak	4
Wakaf tanah	4
Wakaf Al-Qur'an	4
Tak bergerak	3
berupa uang	5
berupa uang tunai	5
Tanah	5
bergerak	4
Belum	2
Sebidang tanah seluar 100m ² untuk pembangu	2
tanah 1 hektar	5
Uang	4
Uang jariyah	4
Wakaf uang untuk pembelian Al Qur'an	4
Waqaf Quran	4
Wakaf uang	5
Cash (benda bergerak) untuk membeli al Qur'	4
Benda bergerak	5
Benda bergerak	5
Benda bergerak	5
Beras Serta Uang	5
Al Quran	5
benda bergerak	3
Benda tak bergerak	3
Benda tak gerak	4
Uang tunai	3

11. Seberapa familiar Anda dengan konsep wa	12. Darimana Anda pertama kali mengetahui te
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Lainnya
	1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari keluarga dan teman
	3 Dari media sosial dan platform online
	1 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Lainnya
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari media sosial dan platform online
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Lainnya
1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari keluarga dan teman
3 Dari keluarga dan teman
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Lainnya
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Lainnya
3 Lainnya
2 Dari keluarga dan teman
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari keluarga dan teman
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
3 Lainnya
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Lainnya
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Lainnya
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
5	Lainnya
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari media sosial dan platform online
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
3	Lainnya
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Lainnya
4	Lainnya
3	Dari keluarga dan teman

3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
3 Dari media sosial dan platform online
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
2 Dari keluarga dan teman
5 Dari media sosial dan platform online
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari media sosial dan platform online
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari media sosial dan platform online
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Lainnya
2 Dari media sosial dan platform online
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari keluarga dan teman
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Dari media sosial dan platform online
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari media sosial dan platform online
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Lainnya
4	Lainnya
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman

4	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari media sosial dan platform online
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Lainnya
3	Lainnya
3	Dari media sosial dan platform online
3	Dari media sosial dan platform online
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
4	Lainnya
2	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
1	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari keluarga dan teman
2	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam

2 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
2 Dari keluarga dan teman
1 Dari media sosial dan platform online
4 Lainnya
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari media sosial dan platform online
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari keluarga dan teman
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari media sosial dan platform online
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari media sosial dan platform online
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Lainnya
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari media sosial dan platform online
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari media sosial dan platform online

5	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
2	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
1	Dari media sosial dan platform online
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
4	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Lainnya
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari keluarga dan teman
4	Lainnya
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari media sosial dan platform online
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
1	Lainnya
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari media sosial dan platform online
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
1	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari media sosial dan platform online
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Lainnya
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari media sosial dan platform online
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari media sosial dan platform online
4	Dari keluarga dan teman

	1 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Lainnya
	5 Lainnya
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	2 Dari media sosial dan platform online
	2 Lainnya
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	3 Dari keluarga dan teman
	4 Dari keluarga dan teman
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Lainnya
	3 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari keluarga dan teman
	1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari media sosial dan platform online
	4 Dari keluarga dan teman
	3 Lainnya
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Lainnya
	5 Dari keluarga dan teman
	2 Dari keluarga dan teman

4	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
5	Dari keluarga dan teman
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
1	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari keluarga dan teman
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1	Dari keluarga dan teman
2	Dari media sosial dan platform online
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3	Dari media sosial dan platform online
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
3	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Lainnya
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Lainnya
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari keluarga dan teman
2	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2	Dari keluarga dan teman
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3	Dari media sosial dan platform online
3	Dari keluarga dan teman
4	Dari keluarga dan teman
4	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5	Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam

	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	1 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	3 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari media sosial dan platform online
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Lainnya
	4 Lainnya
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Lainnya

	1 Lainnya
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	4 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari keluarga dan teman
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari keluarga dan teman
	4 Dari media sosial dan platform online
	4 Dari keluarga dan teman
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Lainnya
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari media sosial dan platform online
	3 Dari media sosial dan platform online
	2 Dari media sosial dan platform online
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	2 Dari keluarga dan teman
	5 Lainnya
	1 Lainnya
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	1 Lainnya
	3 Dari media sosial dan platform online
	2 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari keluarga dan teman
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Lainnya
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

5 Dari media sosial dan platform online
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Lainnya
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Lainnya
1 Dari keluarga dan teman
3 Dari media sosial dan platform online
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari media sosial dan platform online
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Lainnya
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
3 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari media sosial dan platform online
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

	3 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari keluarga dan teman
	3 Dari media sosial dan platform online
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	1 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Lainnya
	5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari media sosial dan platform online
	4 Dari keluarga dan teman
	3 Dari keluarga dan teman
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	4 Dari keluarga dan teman
	4 Lainnya
	4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
	5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

3 Lainnya
3 Lainnya
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari media sosial dan platform online
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Lainnya
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari media sosial dan platform online
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari keluarga dan teman
4 Lainnya
3 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari media sosial dan platform online
4 Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam
2 Dari keluarga dan teman
1 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
1 Dari keluarga dan teman
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari keluarga dan teman
5 Lainnya
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman

4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari keluarga dan teman
4 Dari media sosial dan platform online
5 Lainnya
3 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari keluarga dan teman
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
2 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari keluarga dan teman
5 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
4 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)
3 Dari ceramah agama (khutbah, pengajian, dll)

13. Seberapa sering Anda melakukan waqaf?	14. Berapa nominal waqaf yang biasanya anda
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000

Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000

Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 100.000- Rp 500.000

Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Lebih dari Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000

Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Lebih dari Rp 1.000.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

Secara rutin (bulanan/tahunan)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Lainnya	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Lebih dari Rp 1.000.000
Lainnya	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Hanya satu kali	Saya berwaqaf dalam bentuk aset selain uang
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000
Secara rutin (bulanan/tahunan)	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Hanya satu kali	Kurang dari Rp 100.000
Dari lembaga wakaf dan organisasi Islam	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Kurang dari Rp 100.000
Sesekali (hanya dalam kesempatan tertentu)	Rp 100.000- Rp 500.000

15. Apakah menurut Anda wakaf sudah dikelola dengan baik?	16. Apa yang akan mendorong Anda untuk lebih banyak berwakaf?
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Dorongan dari ulama dan organisasi keagamaan
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Kemudahan metode pembayaran wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Inovasi jenis wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan wakaf	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Kemudahan metode pembayaran wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Kemudahan metode pembayaran wakaf (wakaf tunai, wakaf korporasi)
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Ya, pengelolaan wakaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf

Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Tidak, masih banyak masalah transparansi dan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Dorongan dari ulama dan organisasi keagama
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w	Dorongan dari ulama dan organisasi keagama
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w	Dorongan dari ulama dan organisasi keagama
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Inovasi jenis waqaf (waqaf tunai, waqaf korpor
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas len
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w	Dorongan dari ulama dan organisasi keagama
Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Ya, pengelolaan waqaf transparan dan efektif	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Dorongan dari ulama dan organisasi keagama
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Kemudahan metode pembayaran waqaf (waqaf
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas len
Sebagian, tetapi masih perlu perbaikan	Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang w

17. Anda lebih suka berwaqaf dalam bentuk apa	18. Apakah Anda berencana untuk berwaqaf d
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Belum yakin
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Belum yakin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Belum yakin
Lainnya	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Belum yakin
Waqaf tanah/properti	Belum yakin
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Belum yakin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Waqaf tanah/properti	Ya, tapi hanya sesekali

Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Belum yakin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, tapi hanya sesekali
Waqaf tanah/properti	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Waqaf tanah/properti	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Lainnya	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Belum yakin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, secara rutin
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali
Uang tunai (termasuk waqaf uang/donasi)	Ya, tapi hanya sesekali

19. Apa hambatan utama yang menghalangi A	20. Berikan saran Anda untuk meningkatkan p
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Supaya lebih di tingkat kan dan lebih transpar
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi dan inovasi
Keterbatasan keuangan	Mengelola waqaf lebih baik dan transparan
Keterbatasan keuangan	Berwakoflah karena wakaf dapat membuat kita
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kurang nya ilmu
Keterbatasan keuangan	Waqaf bagaikan tabungan kita untuk di akhirat
Keterbatasan keuangan	edukaai tentang waqaf bisa diperjelas
Keterbatasan keuangan	Kami menghimbau agar pemerintah lebih men
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih transparan dan disosialisasikan dengan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga yang mengurus waqaf harus lebih tr
Keterbatasan keuangan	mengadakan sosialisasi
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan edukasi, transparansi proses se
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Pengelolaan yg transparan
Keterbatasan keuangan	edukasi waqaf ditingkatkan lagi
Keterbatasan keuangan	begitu banyak orang yang masih membutuhkan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Di jelaskan secara detail tujuan uang waqaf di
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Memberikan info dan edukasi tentang waqaf, ti
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas le
Keterbatasan keuangan	Lebih menjunjung pengelolaan waqaf yang tran
Keterbatasan keuangan	Transaparansi dan kepercayaan yang penuh d
Keterbatasan keuangan	Biaya wakaf di permurah
Lainnya	Untuk mendapatkan amalan dan pengampuna
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Diajarin sejak kecil
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kembangkan program wakaf yang lebih inovat
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih banyak lagi edukasi ilmiah dan transpar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	harus lebih terarah jujur dan lebih tepat sasara
Keterbatasan keuangan	Harus memperbanyak edukasi waqaf kembali
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat
Keterbatasan keuangan	Edukasi dan perbanyak lembaga waqaf
Keterbatasan keuangan	Sebaiknya di kelolah dengan baik dan benar se
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga wakaf lebih transparan mengalokasil
Keterbatasan keuangan	Agar lebih transparan
Keterbatasan keuangan	lebih meningkatkan lembaganya agar masyara
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Memberikan edukasi dan kemudahan donatur
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus transparant dan akuntabel dalam meng
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Laporan yang lebih transparan dan informasi y
Keterbatasan keuangan	menentukan arah tujuan waqaf dan aman untu
Keterbatasan keuangan	Bisa lebih ditingkatkan lagi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Peningkatan tranparansi lembaga
Keterbatasan keuangan	Semua nya sangat bagus dan terpercaya untul
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harus lebih banyak edukasi tentang waqaf ke
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Edukasi sejak dini
Keterbatasan keuangan	Lebih sering disosialisasikan
Keterbatasan keuangan	membuat iklan yang meyakinkan umat muslim
Keterbatasan keuangan	Selalu transparan dan edukatif informatif
Keterbatasan keuangan	jangan cuma mengharapakan popularitas

Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	TRANSPARANSI
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Peningkatan informasi atau edukasi tentang wa
Keterbatasan keuangan	Melalui pengembangan platform digital yang tra
Keterbatasan keuangan	Yaitu Tentang Kredibilitas dari Suatu Lembaga
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Memberikan rasa percaya pada orang yang ing
Keterbatasan keuangan	Partisipasi wakaf dapat ditingkatkan melalui ed
Keterbatasan keuangan	Lebih kepada transparansi kepada siapa dan c
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Meningkatkan sosialisasi dalam penting nya be
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Sosialisasi yang lebih masif
Keterbatasan keuangan	Waqaf dari nominal kecil
Keterbatasan keuangan	perbanyak edukasi terkait pentingnya waqaf ke
Keterbatasan keuangan	Edukasi dan pengelolaan yang jelas
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Pengelolaan yang baik dan amanah akan men
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Penguatan sistem inovasi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Memperbanyak lembaga wakaf yang tersertifik
Keterbatasan keuangan	Waqaf untuk nominal kecil
Keterbatasan keuangan	Lebih baik lagi
Keterbatasan keuangan	Sebenarnya masyarakat ilndonesiaitu royal, cu
Keterbatasan keuangan	Lebih sering beri edukasi tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	Dipermudah dalam sistem seperti bisa melalui
Keterbatasan keuangan	lebih trasparan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Perbanyak promosi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mendapatkan informasi yang tepat
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Metode online ditingkat kan
Keterbatasan keuangan	Lembaga penerima zakat dan wakaf harus lebi
Keterbatasan keuangan	Agar lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Menyampaikan kepada umat berapa bermanfa
Lainnya	Berwaqaf lah untuk tabungan kita di akhirat kel
Keterbatasan keuangan	- meningkatkan adanya sosialisasi dan edukas
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	adanya kejelasan tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	semakin memperjelas materi materi tentang w
Keterbatasan keuangan	Dikelola secara transparan agar wakaf bisa tep
Keterbatasan keuangan	Buat sistem wakaf mikro (mulai dari rp.10,000
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi penggunaan wakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Agar lebih di tingkatkan motivasi tentang waka
Keterbatasan keuangan	kedepannya diterapkan transparansi dan akun
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Mungkin bisa lebih diedukasi tentang manfaat
Keterbatasan keuangan	almengadakan edukasi tentang waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Ya
Keterbatasan keuangan	Lebih menampilkan saudara2 yang kekuranga
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi penggunaan waqaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Dengan mendorong transparansi penggunaan
Keterbatasan keuangan	Peningkatan edukasi kepada
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Tepat sasaran menyentuh muslim pekerja yan
Keterbatasan keuangan	Lebih transparansi lagi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	tingkatkan kejujuran. baik itu dalam bentuk org
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi
Keterbatasan keuangan	lembaga kolektif kolegial harus sangat transpa
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Memberikan dengan ikhlas
Keterbatasan keuangan	Lebih di galangkan terutama untuk anak muda
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepad
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Tidak ada
Keterbatasan keuangan	Diberikan informasi dan transparansi yang dap
Keterbatasan keuangan	Saran saya lebih di sosialisasikan mengenai w

Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Dibuat lebih mudah dalam pembayaran waqaf,
Keterbatasan keuangan	meningkatkan sosialisasi
Keterbatasan keuangan	Wakaf harus bermanfaat buat umum
Keterbatasan keuangan	semampuan nya saja
Keterbatasan keuangan	Semoga saya bisa waqaf saat ada uang kemb
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan dan memiliki tujuan yg jelas
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Kepada partisipasi waqaf terus lakukannya yar
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih diperbanyak edukasi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Secara transparan dan ada bukti pemberianny
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	agar lebih transparan lagi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kurang paham tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan lagi
Lainnya	Wakaf seharusnya dikelola oleh yayasan yang
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Agar dikelola secara profesional
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Supaya wakaf bisa dikelola dengan lebih baik c
Keterbatasan keuangan	Edukasi lebih ditingkatkan
Keterbatasan keuangan	Agar informasi lebih transparan, seperti berapa
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Selalu memberi kepada yang membutuhkan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Bisa melalui informasi informasi online tentang
Keterbatasan keuangan	Saran saya lebih untuk diperlihatkan untuk apa
Keterbatasan keuangan	Segala hal yg berlebihan itu TDK baik, KRNA si
Keterbatasan keuangan	Harus jelas di cetak d banner rinciannya agar s
Keterbatasan keuangan	Menjelaskan keutamaan pahala wakaf menuru
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Ya lebih transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	lebih ditingkatkan edukasi dan literasi waqaf
Keterbatasan keuangan	Harus banyak edukasi
Keterbatasan keuangan	Sering ada edukasi tentang wakaf dan pengelc
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Membuat brosur pada lembaga waqaf agar leb
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	1. edukasi masyarakat lewat media digital2. pe
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	wakaf adalah sebagai pahala jariyah yg akan s
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga wakaf yang punya kredibilitas dan jel
Keterbatasan keuangan	Edukasi masyarakat, mudah dan praktis, trans
Keterbatasan keuangan	Jujur, amanah dan transparan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	1. *Peningkatan kesadaran dan edukasi*: Mela
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	perlu adanya event
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lakukan secara transparan
Keterbatasan keuangan	Adanya laporan dan dokumentasi pengelolaan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	berwaqaf adalah salah satu contoh yg disaat ki
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	fokus pada peningkatan literasi dan kesadaran
Keterbatasan keuangan	Perlu keterbukaan pengelola wakaf
Keterbatasan keuangan	Selalu transparan
Keterbatasan keuangan	Perlunya edukasi secara lebih luas lagi kepada
Keterbatasan keuangan	mungkin lebih banyak mencari informasi tentar
Keterbatasan keuangan	Saran saya perbanyak sosialisasi sehingga me
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansimenyampaikan laporan pengguna
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Harus lebih transparansi
Keterbatasan keuangan	Perbanyak sosialisasi sehingga membuka per
Keterbatasan keuangan	Agar pengelolaannya lebih stabil dan baik lagi c
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih gencar dalam edukasi di sosial media ter
Keterbatasan keuangan	Saran saya agar masyarakat meningkatkan ke
Keterbatasan keuangan	Lakukan sosialisasi mendalam tentang waqaf c
Keterbatasan keuangan	Wafat tidak mengurangi rejekimu, justru Allah :
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Transparansi

Keterbatasan keuangan	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Saranku ya harus ikhlas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih banyak mengajak lewat sosial media
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Berikan kemudahan dengan cara pembayaran
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	tidak ada
Keterbatasan keuangan	peningkatan kepercayaan masyarakat
Keterbatasan keuangan	Kesadaran kita sendiri-sendiri untuk ber waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	tidak ada
Keterbatasan keuangan	Memberikan transparansi terkait dengan laporan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Dana harus tranparan
Keterbatasan keuangan	Untuk lebih meningkatkan efektivitas wakaf dip
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harus lebih transparan dengan bisa dilampirkan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi kepada donatur soal wakaf
Keterbatasan keuangan	Peningkatan kesadaran masyarakat, meningka
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Bisa lebih dipercaya
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Sadar bahwa berwakaf itu manfaatnya tidak ha
Lainnya	mengadakan sosialisasi yang bermutu tentang
Keterbatasan keuangan	Agar wakaf lebih baik lagi kedepannya diperluk
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Masih perlu adanya edukasi tentang wakaf aga
Keterbatasan keuangan	Terus tingkatan kepercayaan masyarakat kepa
Keterbatasan keuangan	Informasi yang tepat, dan pengelolaan yg baik
Keterbatasan keuangan	Harus lebih aware dalam hal membahas soal v
Keterbatasan keuangan	Pengetahuan tentang wakaf lebih banyak diber
Keterbatasan keuangan	Dana harus transparan
Keterbatasan keuangan	Mulai dari nominal terendah
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi dan Edukasi di berbagai wilayah ter
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Sebaiknya d adakan seminar atau semacamny
Keterbatasan keuangan	lebih di tingkatkan lagi
Keterbatasan keuangan	Memberikan edukasi pada masyarakat bahwa
Keterbatasan keuangan	Informasi dan dana yang kelola jarang transpa
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan transparansi atas pengelolaan wak
Keterbatasan keuangan	Peningkatan transparansi dan kemudahan metc
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak -	
Keterbatasan keuangan	Pemberian informasi yang lebih jelas mengena
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak edukasi ke masyarakat
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	perbanyak informasi tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	Lembaga Wakaf : Tingkatkan sosialisasi dan ti
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Pengetahuan yg merata
Keterbatasan keuangan	Dalam pengelolaan waqaf harus dupermudah
Keterbatasan keuangan	Semoga setipa masyarat sadar akan nikmat dr
Keterbatasan keuangan	Berikan penjelasan secara transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	1.Sosialisasi dan Edukasi:Meningkatkan pema
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan dalam pengelolaan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Manfaat keberadaan wakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Masih minim informasi waqaf dan... Mungkin tc
Keterbatasan keuangan	lebih gencar lagi dalam dakwah waqaf
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi dan edukasi dari pengelola
Keterbatasan keuangan	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Saran saya lebih banyak menggali informasi m
Keterbatasan keuangan	Sarannya lebih di tingkatkan pengelolaannya s
Keterbatasan keuangan	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan
Keterbatasan keuangan	Berwakaf sama dengan beramal
Keterbatasan keuangan	Lebih ditingkatkan lagi secara transparan
Keterbatasan keuangan	Laopran keuangan yang dapat di akses secara
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Tingkatan transparansi dan akuntabilitas lemb

Keterbatasan keuangan	selagi masih mampu secara ekonomi sebaiknya
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	lebih transparan lagi dana wakaf dialirkan kem
Keterbatasan keuangan	Kemudahan akses lembaga pengelolaan waka
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan edukasi secara luas
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Semoga lebih bisa transparansi dan memudah
Keterbatasan keuangan	Agar edukasi tentang waqaf lebih ditingkatkan
Keterbatasan keuangan	perbanyak sosialisasi tentang waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Mengembangkan platform digital yang ramah p
Keterbatasan keuangan	Agar edukasi tentang waqaf lebih di tingkatkan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Wajib meningkatkan kualitas dan pengetahuar
Keterbatasan keuangan	Harus lebih amanah lagi
Keterbatasan keuangan	Kesejahteraan masyarakat
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi perlu kedepan nya
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih diperbaiki sesuatu yang belum maksimal
Keterbatasan keuangan	Seperti pajak, jadi wajib dibayarkan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran ma
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi dana
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi pengelolaan dana waqaf kepada
Keterbatasan keuangan	Lembaga terpercaya dan pengelolaan tranpara
Keterbatasan keuangan	Kejujuran dari pihak pengedar
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga waqaf membuat sistem/aplikasi waq
Keterbatasan keuangan	lebih ditingkatkan lagi informasi mengenai wak
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	cukup
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Selalu ingatkan bahwa harta yang dikeluarkan
Keterbatasan keuangan	Diberikan edukasi yang luas tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	Agar lebih transparan, akuntabel, efisien dan p
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	di berikan kepada yang membutuhkan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Dana harus transparan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Meningkatkan campaign di media sosial
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lembaga yang lebih transparan soal dana wak
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus transparan
Keterbatasan keuangan	Lebih pluralisme jangan hanya untuk kepenting
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Memaksimalkan edukasi tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Berikan transparansi dari lembaga pemegang
Keterbatasan keuangan	Jika transparan dipergunakan untuk apa uang
Keterbatasan keuangan	Transparansi dan informasi terkait lembaga re
Lainnya	Netral aja
Lainnya	Terbuka dan lebih rinci tentang keuangan waq
Keterbatasan keuangan	Memberikan edukasi wafakat tujuan nya ke ma
Keterbatasan keuangan	Edukasi dan transparansi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Untuk lebih banyak dan luas partisipasi waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Sebaiknya masyarakat Indonesia yang memilik
Keterbatasan keuangan	edukasi dan ekonomi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kurang informasi lebih dalam
Keterbatasan keuangan	Waqaf saat ini lebih banyak tanah masjid dan l
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	jika memiliki rezeki yang lebih bisa sisihkan un
Keterbatasan keuangan	Lebih transparansi dalam pengelolaan
Keterbatasan keuangan	Partisipasi wakaf di Indonesia dapat ditingkatk
Keterbatasan keuangan	Mungkin bisa donsi secara kecil tetapi rutin. Ja
Keterbatasan keuangan	Lebih bisa di percaya dan amanah
Keterbatasan keuangan	Semoga bisa lebih amanah dan di percaya
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Saya tidak tahu jelas tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Edukasi wakafnya dibikin simpel & gampang d
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	lebih transparan dan jelas

Keterbatasan keuangan	bersyukur dan bersedekah atas apa yang kam
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Waqaf adalah perbuatan ibadah yg pahalanya
Keterbatasan keuangan	Edukasi wakafnya dibikin simpel & gampang d
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lenih transparan terkait penyaluran dana wake
Keterbatasan keuangan	Lembaga penerima waqaf lebih transparan dal
Lainnya	Mari kita membangun kesadaran terhadap waq
Lainnya	Transparansi tujuan wakaf akan dialokasikan k
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Menyebarkan di platform media sosial
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Yang mudah dan simple dan tidak harus besar
Keterbatasan keuangan	Transparan dalam pengelolaan nya
Keterbatasan keuangan	Perbanyak konten edukasi tentang waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Pengertian, manfaat dan kemudahan eksekusi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi dan laporan yang jelas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	membangun sebuah komunitas untuk santuna
Keterbatasan keuangan	Menyampaikan laporan keuangan kepada per
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	perbanyak informasi
Keterbatasan keuangan	Perbanyak edukasi
Lainnya	Waqaf sangat membantu
Lainnya	Untuk wakaf benda tak bergerak sebagian bes
Keterbatasan keuangan	Ya beramal
Lainnya	Dalam agama islam apabila orang yang memil
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mengembangkan waqaf dengan cara memberi
Keterbatasan keuangan	Transparansi pengelolaan waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Berniat agar menjadi berkah dalam hidup dan l
Keterbatasan keuangan	Digaungkan dan disebarakan ke kalangan anak
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Yang penting anda jangan korupsi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi
Lainnya	Selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan dan jelas
Keterbatasan keuangan	Memberikan edukasi di media platform yang se
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi yang lebih aktif
Keterbatasan keuangan	Adanya Aplikasi dan Audit dan infomasi yang j
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Intinya jujur
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mohon untuk ditambah informasi tentang waq
Keterbatasan keuangan	Kita harus mengelola waqap benda yang berge
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Wakaf dapat dikelola oleh orang yang terperca
Keterbatasan keuangan	Memberikan edukasi tentang wakaf dan kebut
Keterbatasan keuangan	Lebih memoderenisasi metode pembayaran w
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak edukasi tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Semoga untuk pengelolaan dana waqap tersek
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Yaitu dengan membangun organisasi atau lem
Keterbatasan keuangan	Harus menabung lebih giat lagi untuk akherat
Keterbatasan keuangan	Buat aplikasi dan platform digital resmi untuk b
Keterbatasan keuangan	Sadar pentingnya beramal
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	memberikan edukasi terkait waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Rajin waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	perlunya edukasi dan perlu proses yang lebih t
Lainnya	Agar Sesering mungkin di sampaikan dalam D
Keterbatasan keuangan	Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Rajin waqaf
Keterbatasan keuangan	Menjalani suatu hal dari ibadah
Keterbatasan keuangan	Melakukan ajakan persuasif m3lalui media sos
Keterbatasan keuangan	Sadar pentingnya beramal
Keterbatasan keuangan	Peningkatan sosialisasi
Keterbatasan keuangan	Lebih transparasi dan amanah

Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	digitalisasi. menghadirkan platform digital/aplik
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Orang yg memiliki harta berlebih sebaiknya me
Keterbatasan keuangan	perbanyak edukasi tentang pentingnya wakaf
Keterbatasan keuangan	Menentukan pengelola yang jujur dan amanah
Keterbatasan keuangan	Mengajarkan anak kecil berbagi
Keterbatasan keuangan	Menedukasi orang dengan cara bicara damp
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Untuk meningkatkan partisipasi waqaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Harus banyak edukasi ke masyarakat tentang
Keterbatasan keuangan	Mohon maaf sekarang saya belum bisa memb
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Memberikan edukasi yang benar dan nyata ter
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Ya
Keterbatasan keuangan	memberikan informasi tentang waqaf dengan r
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Laporan hasil wakaf harus transparan dan mar
Keterbatasan keuangan	Memberikan informasi waqaf yabg jelas kemar
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	agar lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Saran saya yaitu tolong berikan edukasi secara
Keterbatasan keuangan	Kemudahan metode pembayaran waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi pengelolaan keuangan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman ma
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi pengelolaan dana
Keterbatasan keuangan	Membentuk suatu struktur 1 lembaga yang me
Keterbatasan keuangan	Lebih ada edukasi lagi tentang waqaf agar um
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	belum ada
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Ayo kita sama-sama ber waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Adanya keterbukaan badan amil dan paham m
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Mengetahui siapa mustahiqnya
Keterbatasan keuangan	Sering sering
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih tingkatkan lagi
Keterbatasan keuangan	0
Keterbatasan keuangan	Lrmbaga wakaf harus bisa dipercaya dan di tin
Keterbatasan keuangan	lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Permudah aturan dan tranparansi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Jika tersedia waqaf secara online saya akan ik
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mungkin untuk lebih transparansi dalam penge
Keterbatasan keuangan	Dibutuhkan lembaga waqaf yang lebih transpa
Keterbatasan keuangan	Waqaf di Indonesia harus adil dan transparan
Keterbatasan keuangan	Di alokasikan dengan back dan tepat
Keterbatasan keuangan	Memberikan edukasi kepada masyarakat untu
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Tingkatkan infonya
Keterbatasan keuangan	Transparansi pengelolaan keuangan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Masih ada sebagian lembaga waqaf yang kura
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Sering diadakan edukasi masalah wakaf dan ju
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Berikan informasi dan edukasi terbaik mengen
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Untuk edukasi waqaf
Keterbatasan keuangan	Untuk meningkatkan partisipan wakaf di indon
Lainnya	berikan inovasi terbaru
Keterbatasan keuangan	Wakaf harus diketahui oleh keluarga sehingga
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan edukasi wakaf pada masyarakat
Keterbatasan keuangan	Karena di Indonesia keluarga yang kurang ma
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Bs lebih baik lagi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Menyediakan akses yang mudah untuk masya

Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Amanah dan jujur
Keterbatasan keuangan	Perlu edukasi lebih banyak tentang wakaf tent
Keterbatasan keuangan	Edukasi lebih lanjut tentang waqaf agar orang l
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Membantu yang lebih membutuhkan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Penerimaan transparan, Penggunaan jelas.
Keterbatasan keuangan	Tidak ada
Keterbatasan keuangan	Perlunya ditingkatkan sarana informasi terkait
Keterbatasan keuangan	Transparansi keuangan waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi
Keterbatasan keuangan	Transparansi dalam pengelolaan sehingga ma
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Kepercayaan publik harus dijaga dan tingkatka
Keterbatasan keuangan	Transparan dalam pengelolaan wakaf, agar n
Keterbatasan keuangan	Lembaga khusus seperti baznas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Menambah informasi tentang wakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Aplikasi waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Saran saya agar lebih di tingkatkan lagi lembag
Lainnya	Lebih banyak edukasi tentang wakaf dan trans
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	harus lebih tranparansi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Perbanyak diskusi dan ceramah
Keterbatasan keuangan	Iklan
Keterbatasan keuangan	Tidak ada saran sih soalnya pengguna wakaf c
Keterbatasan keuangan	Untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Transparan Dalam penggunaan dana
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Untuk ningkatin partisipasi wakaf di Indonesia,
Keterbatasan keuangan	Transparasi dalam kegiatan dan penyaluran wa
Keterbatasan keuangan	Lebih di tingkatkan lg edukasi tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Menyebarkan luaskan ajakan waqaf, mengajak inf
Keterbatasan keuangan	Bismillah Tolong negara meningkatkan kesejal
Keterbatasan keuangan	Dengan ada edukasi kepada masyarakat
Lainnya	Agar di kelola lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Pengelolaan waqaf yang lebih baik kedepannya
Lainnya	Berwaqaf dapat banyak manfaat dan membani
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi & edukasi tentang wakaf kepada m
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan lagi dalam mengelola dana w
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	dana yang disalurkan selalu dikelola dengan sa
Keterbatasan keuangan	Saya ingin ulama yang dapat dipercaya dan be
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mengedukasi bahwa waqaf tidak harus nunggu
Keterbatasan keuangan	Edukasi dan Ajakan secara halus tanpa paksa
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih sering sering sharing tentang wakaf dan
Keterbatasan keuangan	Adanya tranparansi dan bentuk sumbangan ya
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	memberikan edukasi kepada masyarakat musul
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak inovasi dan informasi kepada ma
Keterbatasan keuangan	Tidak ada
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih sering sharing tentang wakaf dan adil se
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	tidak tau
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Penyaluran wakaf lebih transparan dan bergun
Keterbatasan keuangan	Lebih menjaga amanah dari donatur dengan m
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Perlunya edukasi tambahan tentang keutamaa
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Semoga lebih baik lagi.
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Perlu sosialisasi dan edukasi lebih banyak
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih sering diedukasikan dan disosialisasikan
Keterbatasan keuangan	Lembaga wakaf yang lebih terpercaya
Keterbatasan keuangan	pemberitahuan informasi mengenai waqaf dan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	1.tingkatkan literasi dan sosialisasi•Penyuluhar
Keterbatasan keuangan	Semua lembaga waqaf memberikan laporan di

Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	lebih transparan dalam penyaluran dana wakaf
Keterbatasan keuangan	lembaga wakaf harus lebih tranfaran dalam me
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	transparansi dana waqaf yang harus diperbaiki
Keterbatasan keuangan	Mestinya dalam kutbah maupun pengajian,peri
Keterbatasan keuangan	Agar lebih transparan lagi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harusnya ada oeningkatan dan transparansi te
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih banyak dibuka tempat untuk bertanya le
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lembaga waqaf harus transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harus di kelola dengan baik dan bermanfaat u
Keterbatasan keuangan	Sediakan waqaf tunai mulai dari nominal kecil
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Meningkatkan kesadaran dan edukasi wakaf d
Keterbatasan keuangan	Belum ada saran
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan dan jelas
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Perlu adanya transparasi pemberian wakaf ke
Keterbatasan keuangan	Wakaf itu tentang keikhlasan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih baik mengelola waqaf dan jujur
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Dana waqaf yang terkumpul agar dirincikan ali
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Tujuan dan transparansi wakaf nya
Keterbatasan keuangan	Semoga tersalur dengan baik
Keterbatasan keuangan	Gencarkan kampanye dan sosialisai
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi program Dan juga transparansi keu
Keterbatasan keuangan	Semoga dana yang disalurkan ke tangan yang
Lainnya	Perlu ada peningkatan nazhir waqaf agar waqif
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Dilakukan secara transparan dan akuntable da
Keterbatasan keuangan	mungkin untuk insight calon pemberi waqaf pe
Keterbatasan keuangan	Digitalisasi waqaf,inovasi produk waqaf
Keterbatasan keuangan	Edukasi & informasi ynagyjelas tentang wakaf,
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih banyak sosialisasi di masyarakat tingkat
Keterbatasan keuangan	Lebih di sosialisasi tentang arti wakaf dan peny
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Mungkin lebih banyak lagi informasi tentang wa
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	perbanyak edukasi tentang waqaf agar orang l
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih ditingkatkan lagi untuk edukasinya, bisa
Keterbatasan keuangan	semoga bisa lebih banyak info disosial media t
Keterbatasan keuangan	Perlunya edukasi & informasi yg jelas mengena
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Penyuluhan dan pembelajaran
Keterbatasan keuangan	Harus lebih banyak edukasi tentang waqaf pad
Keterbatasan keuangan	Wakaf itu amanah harus d jalankan dengan ba
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Dikelola dengan Transparan dan jelas untuk pe
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Harus Transparansi supaya menghindarkan pe
Keterbatasan keuangan	Agar lebih diperbanyak lagi sosialisasi mengena
Keterbatasan keuangan	Setiap wilayah misal kecamatan mempunyai le
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus selalu diberikan informasi atau edukasi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	terus maju
Keterbatasan keuangan	untuk nazhir/pengelola wakaf transparansi pen
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Semangat
Keterbatasan keuangan	Semangat
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi dan manfaat dari berwaqaf , supaya m
Keterbatasan keuangan	Edukasi tentang wakaf semakin ditingkatkan d
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	selalu maju untuk wakaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas len
Keterbatasan keuangan	Digitalisasi waqaf,inovasi produk waqaf
Keterbatasan keuangan	Harus ada alur atau regulasi yang jelas dalam
Keterbatasan keuangan	Saran untuk Indonesia berwaqafah dari sekar
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Sebaiknya donasi waqaf di jaga ketat

Keterbatasan keuangan	Wakaf adalah kesadaran individu untuk menin
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi dan transparansi
Keterbatasan keuangan	Semoga dana waqaf di gunakan sebaik mung
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Iklan
Keterbatasan keuangan	Mengedukasi lebih banyak pada generasi mud
Keterbatasan keuangan	Sering diadakan kajian tentang wakaf di penaji
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Informasi yg lebih terbuka
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Bisa dijelaskan mangaat dan cara waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Belum terlalu paham dengan waqaf
Keterbatasan keuangan	Lebih di perluas lagi pengetahuan soal wakaf k
Keterbatasan keuangan	Inovasi produk waqaf seperti yang bergerak ca
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Perbanyak sosialisasi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Online
Lainnya	Harus jujur
Keterbatasan keuangan	Perbaiki sistemnya
Keterbatasan keuangan	Yah harus di basmi dulu tingkat pengangguran
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Online
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Ma
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparasai lebih di tingkatkan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Online biar mudah
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Tidak ada
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Waqaf sebaiknya dapat dilakukan secara onlin
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi yang baik dan di kelola dengan baik
Keterbatasan keuangan	Transparan. Terbuka donasi sampai penyalura
Keterbatasan keuangan	Lebih fleksibel
Keterbatasan keuangan	Transparansi dan akuntabilitas lembaga waqaf
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak sosialisasi lagi terutama bagi gene
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Waqaf bisa berupa tanah
Keterbatasan keuangan	informasi dan edukasi tentang wakaf harus leb
Keterbatasan keuangan	Informasi aliran dana
Keterbatasan keuangan	Lebih tingkat kan lagi waqaf
Keterbatasan keuangan	Pengolahan dana yang transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	lakukan sosialisasi secara masif kepada masy;
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Melakukan sosialisasi waqaf secara luas, men
Keterbatasan keuangan	Manusia agar sering2 diingatkan tentang kema
Keterbatasan keuangan	Kemudahan dalam berwaqaf, berbagai salurar
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih di infokn lg ke halayak
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan informasi dan edukasi tentang w
Keterbatasan keuangan	Agar lebih banyak membuat program waqaf da
Keterbatasan keuangan	Tidak ada saran
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi penyaluran wakaf harus jelas, so
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	lebih transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus perbanyak lagi informasi tentang waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Membentuk lembaga independen dan melakuk
Keterbatasan keuangan	Lebih baik lagi dalam mengelola waqaf
Keterbatasan keuangan	Peningkatan SDM pengelola, transparansi & al
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih banyak mengedukasi dan memperbanyak
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus lebih banyak d sosialisasi
Keterbatasan keuangan	Lebih mudah dan transfaran
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan dan kemudahan dalam pemb
Keterbatasan keuangan	Hendaknya para pengumpul wafaf seperti LAZ
Keterbatasan keuangan	Saran saya perbanyak edukasi mengenai waq
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi wakaf :
Keterbatasan keuangan	Edukasi lebih luas

Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Ada dokumentasi jelas seperti konten atau pos
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi wakaf :
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Hasil waqaf harus transparan dan tepat sasara
Keterbatasan keuangan	saran saya dibikin lebih mudah dalam proses v
Keterbatasan keuangan	Semoga lebih transparan dana/barang untuk h
Keterbatasan keuangan	Melibatkan bantuan untuk fakir miskin
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Nol
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Adakan seminar/workshop tentang waqaf seca
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	peningkatan edukasi tentang waqaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Adanya transparansi penggunaan waqaf
Lainnya	Lebih banyak mendengarkan ceramah biar leb
Keterbatasan keuangan	banyak yang harus dipelajari tentang wakaf sej
Keterbatasan keuangan	Data dari penggunaan dana waqaf harus bersi
Keterbatasan keuangan	Ya Allah Limpahkanlah rezeki yg berlimpah uni
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Untuk membantu umat warga
Lainnya	-
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan dalam pengelolaan waqaf be
Keterbatasan keuangan	Tidak ada
Keterbatasan keuangan	buat org di Indonesia tertarik dan tau manfaat
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih transparant dalam penggunaan, serta n
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	NA
Lainnya	Ada transparansi ttg Dana waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	lebih jelas informasi atau edukasi tentang waka
Keterbatasan keuangan	perbanyak edukasi dan tingkatkan kepercayaa
Keterbatasan keuangan	Waqaf yang bisa berguna untuk masyarakat se
Keterbatasan keuangan	tingkatkan kepercayaan masyarakat untuk ben
Keterbatasan keuangan	Memberikan layanan edukasi tentang kesadar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Tranparansi pengelolaannya
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Harus paham dan mengerti makna waqaf terle
Keterbatasan keuangan	Semoga semakin banyak yang berwakaf karna
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Tidak ada
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Semangat
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	berikan edukasi pentingnya waqaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparan
Keterbatasan keuangan	Waqaf digunakan untuk kepentingan umat mu:
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Berwaqaf itu harus didasari kesadaran masing
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Supaya lebih transparan dan profesional
Keterbatasan keuangan	Memperbanyak sosialisasi dan promosi cara r
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Sosialisa yg lebih banyak lagi,supaya kesadara
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Utamakan transparansi, dan jangan mementin
Keterbatasan keuangan	Untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Ada edukasi ke daerah masing-masing seperti
Keterbatasan keuangan	Semoga makin kedepannya akan lebih banyak
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih jelas dananya kemanaaaa
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak lagi ajakan untuk berwakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi wakaf agar lebih paham
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harus jelas tentang penggunaan wakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	bagus
Keterbatasan keuangan	Transparansi dari lembaga wakaf secara berke
Keterbatasan keuangan	tidak ada saran
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Semoga amanah dan digunakan yang semesti
Keterbatasan keuangan	Saling empati dan simpati
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Harus transparan dari setiap lembaga yang me
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih di perhatikan dan merata di setiap lingk

Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Adanya tranparansi untuk uang waqaf digunak
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	lebih banyak nya edukasi tentang waqaf agar c
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Dikelola lebih transparan dan pastikan lembag
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Memberikan informasi, rincian dana, maupun l
Keterbatasan keuangan	Menggadaikan event
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan kesadaran untuk saling berbagi
Keterbatasan keuangan	Perbanyak ceramah pemuka agama dengan tc
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih transparan dalam menyampaikan inform
Keterbatasan keuangan	Edukasi tentang wakaf perlu dilakukan secara
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Sosialisasi tentang perbedaan waqaf, infaq dar
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	semoga lembaga pengelola harta waqaf lebih t
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga waqaf harus lebih transparan dalam
Lainnya	Edukasi tentang wakaf perlu dilakukan secara
Keterbatasan keuangan	Ke transparan dana wakaf
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak informasi mengenai waqaf di tele
Keterbatasan keuangan	harus ada kepengurusn yang jelas dan amana
Keterbatasan keuangan	Badan yg mengeloloh wakaf agar lebih membe
Keterbatasan keuangan	Lebih ditingkatkan lagi soal kepercayaan nya
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan terhadap penggunaan dana v
Keterbatasan keuangan	Ketika kita punya rejeki lebih tidak ada salahny
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi pengelolaan dana wakaf
Lainnya	Lebih banyak forum tuk ini
Keterbatasan keuangan	Perbanyak edukasi tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	Jika kita diberikan rejeki lebih tidak ada salahn
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus perlu diberikan pemahaman tentang har
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak contoh dan dokumentasi setiap p
Keterbatasan keuangan	membuat lembaga yang jelas untuk mengelola
Keterbatasan keuangan	Dengan adanya edukasi tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	Semoga Sistemnya Lebih Baik dan Transpar
Keterbatasan keuangan	Edukasi
Keterbatasan keuangan	mengedukasi dan menginformasikan lebih tent
Keterbatasan keuangan	waqaf dapat menjadi pahala kita di akhirat kele
Keterbatasan keuangan	Saran saya untuk membuat prosedur dan pros
Keterbatasan keuangan	Menekankan transparansi pemanfaatan bagi n
Keterbatasan keuangan	Edukasi tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	Dengan moda transparan agar masyarakat ser
Keterbatasan keuangan	Tolong agar transparan untuk menghindari tee
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Adanya transparansi edukasi dalam berwakaf
Keterbatasan keuangan	Dengan cara meningkatkan kesadaran masyar
Keterbatasan keuangan	Lebih tepat sasaran dan transparan dalam pen
Keterbatasan keuangan	lebih banyak mengedukasi masyarakat secara
Keterbatasan keuangan	Diperjelas lagi apa itu wakaf biar sodara yg pur
Keterbatasan keuangan	Gunakan media yg ada untuk menyebarkan inf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Ingat akhirat
Keterbatasan keuangan	Tidak tahu
Keterbatasan keuangan	Dengan memperbanyak topik waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Meningkatan edukasi ke masyarakat dan mem
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kesadaran penuh
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lembaga atau penanggung jawab waqafnya ha
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Perbanyak edukasi atau pengajian tentang wal
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Sosialisasikan dan transparansi pengelolaan w

Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Tidak ada
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih banyak pemberitahuan kepada masyarakat
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	kesadaran iman
Keterbatasan keuangan	Lebih kelihatan
Keterbatasan keuangan	Diumumkan dana tsb akan digunakan untuk apa
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lembaga waqaf harus transparansi
Keterbatasan keuangan	Wakaf harus terbuka secara detail dan menyeluruh
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah untuk
Keterbatasan keuangan	saran saya sumbernya jelas untuk apa, ada be
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga harus transparan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih banyak transparansi penggunaan anggaran
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	meningkatkan literasi dan pemahaman waqaf j
Keterbatasan keuangan	alangkah lebih baiknya jika waqaf dilakukan de
Keterbatasan keuangan	Semoga tidak korupsi
Keterbatasan keuangan	mungkin bisa memperbaiki dalam hal transparansi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi penggunaan dana wakaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Transparansi dan edukatif serta persuasif
Keterbatasan keuangan	Lebih transparansi dalam penyaluran wakaf, dan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Adanya Transparansi dan Pelaporan yang jelas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Jelaskan manfaat wakaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Transparansi pengelolaan & penyaluran
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	sering
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Wakaf berupa barang yang ditentukan, bukan
Keterbatasan keuangan	Transparansi
Keterbatasan keuangan	Untuk badan waqaf tolong di perhatikan lagi ke
Keterbatasan keuangan	Berikan info yang transparan tentang penyaluran
Keterbatasan keuangan	Lebih mengedukasi masyarakat tentang kesadaran
Keterbatasan keuangan	Lembaga pengelola memberikan informasi yang
Keterbatasan keuangan	Peningkatan kesadaran edukasi tentang wajah
Keterbatasan keuangan	Harus benar2 transparan
Lainnya	Transparansi lembaga wakaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	transparansi terhadap pengelolaannya
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	partisipasi waqaf seseorang harus disertai niat
Keterbatasan keuangan	Waqaf itu hal baik dan bijak, untuk menjadikan
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi dana wakaf kepada pendonasi dan
Keterbatasan keuangan	wakafkanlah hartamu untuk umat dan tabung
Keterbatasan keuangan	-
Keterbatasan keuangan	-
Lainnya	caranya dibuat lebih memudahkan dan fleksibel
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	untuk umat muslim khususnya, perlu diadakan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	transparansi penggunaan wakaf dan pengalokasi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	transparansi dana waqaf
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan, dipermudah aksesnya serta
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Online dan harus jujur
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	.
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Jika kita ingin meningkatkan partisipasi warga
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Sebarkan informasi mengenai pengertian, hukum
Lainnya	Saran untuk lebih transparansi dan lebih disosiasikan
Keterbatasan keuangan	Perbanyak lembaga untuk memudahkan waqaf
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Harus transparan dan lembaga tsb harus bisa
Keterbatasan keuangan	Saran saya agar disalurkan kepada yg lebih be
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf
Keterbatasan keuangan	sudah bagus
Keterbatasan keuangan	Harus transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Semoga dapat lebih transparan dan terperinci

Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa agar banyak yg berpartisipasi, sebaiknya melal
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Lebih transparansi lagi dan jelas
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Pengelolaan dana wakaf harus lebih transpar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Pengelolaan yang benar menurut ajaran dan tr
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Diberikan penjelasan secara konkret tentang w
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Lebih transparan lagi
Keterbatasan keuangan Lebih transparansi lagi
Keterbatasan keuangan Lebih transparan dalam mengelola dana waqaf
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Lebih banyak edukasi waqaf di media sosial
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Transparansi penggunaan waqaf di indonesia
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Klo bisa dana yg di kasih buat di waqaf kan arr
Keterbatasan keuangan Lebih jelas dan transparan, selain keterbagasa
Keterbatasan keuangan Di beri materi tentang wakaf dan memiliki petu
Keterbatasan keuangan Kalo bisa nominal wakafnya tidak di patok haru
Keterbatasan keuangan dengan mengadakan edukasi tentang berwaka
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Adanya edukasi menyeluruh tentang waqaf da
Keterbatasan keuangan Transparansi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Sebaiknya untuk nominal wakaf tidak dipatok, t
Keterbatasan keuangan Adanya transparansi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Lebih transparan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Lebih transparan lagi dalam penggunaan dana
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Lebih transparan
Keterbatasan keuangan Lebih banyak ajakan agar masyarakat semakin
Keterbatasan keuangan Edukasi bagi rentang usia 20-30 tahun atau pe
Keterbatasan keuangan Mungkin lebih sering mengiklankan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Kinerja yang transparan dan bukti hasil waqaf
Keterbatasan keuangan Saya ingin mengingatkan kepada warga Indon
Keterbatasan keuangan Lapornya harus lebih jelas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Waqaf pembangunan masjid, tp masih ada bel
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Tingkatkan motivasi, edukasi tentang wakaf leb
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Saran partisipasi wakaf meliputi memahami da
Keterbatasan keuangan transparansi penggunaan dana wakaf sangat
Keterbatasan keuangan Edukasi yang lebih aktif lagi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa dokumentasi pengelolaan dana lebih jelas
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Peningkatan partisipasi waqaf di Indonesia dap
Keterbatasan keuangan transparansi
Keterbatasan keuangan transparansi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Lebih transparan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Berikan transparansi pada dana wakaf donatur
Keterbatasan keuangan Jangan di salah gunakan kasih kepada yang r
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Para ulama bisa lebih sering memberikan cera
Keterbatasan keuangan Sebagai lembaga waqaf harus lebih giat lagi da
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa Penyampaian yang kreatif. Dan transparansi
Keterbatasan keuangan Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk ban
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Harus jelas
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak Membuat edukasi tentang waqaf dengan lebih
Keterbatasan keuangan Perlu edukasi dan sosialisasi tentang wakaf, tr
Keterbatasan keuangan Waqaf bukan hanya tentang memberi tapi seb
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Pengelola wakaf harys lebih transparan dan ju
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; memperluas sosialisasi mengenai manfaat wal
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Harus di sumbangkan untuk yang benar benar
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waq; Semoga lebih ada transparansi penggunaan di
Keterbatasan keuangan Lebih transparan
Keterbatasan keuangan Perlu diupayakan transparansi pengelolaan wa

Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Membuat aplikasi waqaf online dengan sistem
Keterbatasan keuangan	Lebih ke lebih sering kasih tau khalayak ramai
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Belum ada
Keterbatasan keuangan	Dibuat lebih transparansi dalam pengumpulan
Keterbatasan keuangan	Peningkatan Kualitas Pengelola Wakaf- Meningkatkan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Transparansi dari lembaga wakaf dan tindak la
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Transparansi dalam mengelola dana wakaf da
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Harus lebih di tingkatkan LG soal urusan waqaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Biaya penggunaan wakaf harus lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Pemahaman AKURAT mengenai konsep wakaf
Keterbatasan keuangan	Terstrukturnya proses hasil dari waqaf serta ac
Keterbatasan keuangan	seperti ada timbal balik, kyaka di kasih gelang,
Keterbatasan keuangan	Lakukan kampanye yang jelas dengan aksi ny
Keterbatasan keuangan	edukasi dan sosialisasi yang masif, pemanfaat
Keterbatasan keuangan	Edukasi & Transparansi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Lebih terbuka agar tidak ada keraguan donatur
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Lebih menata lembaga waqaf kedepannya aga
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	Tidak ada saran
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Konten media sosial
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	menjadi lebih baik
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	semoga lebih baik lagi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	menjadi lebih baik
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Tetap semangat
Keterbatasan keuangan	menjadi lebih baik
Keterbatasan keuangan	Harus transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	Edukasi dan kepercayaan terhadap lembaga y
Keterbatasan keuangan	Memperbanyak edukasi tentang waqaf agar m
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	Waqaf untuk perkembangan bersama
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	Membuka layanan sosialisasi baik secara dar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Agar lembaga wakaf yang ada lebih transparan
Keterbatasan keuangan	transparansi pengelolaan dan kemudahan pen
Keterbatasan keuangan	Lebih inovatif dalam mengajak kaum muslim d
Keterbatasan keuangan	Peningkatan transparansi
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	dengan cara ceramah berkaitan dengan manfa
Keterbatasan keuangan	Bergerak langsung ke masjid-masjid
Keterbatasan keuangan	Perlu diadakan inovasi dalam membayar waka
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak edukasi ttg wakaf
Keterbatasan keuangan	Seharusnya waqaf hrus d tingkat kan lagi untu
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Harus jelas tujuan dan penerima wakaf
Keterbatasan keuangan	Adanya edukasi tentang wakaf dan perbaikan
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Harus jelas tujuan dan penerima wakaf
Keterbatasan keuangan	Harus di perbanyak edukasi tentang wakaf, ag
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wakaf	Mengadakan seminar waqaf
Keterbatasan keuangan	Transparansi keuangan dan tepat sasaran
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan partisipasi wakaf di Indonesia deng
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Lebih detail tentang tujuan wakafnya
Keterbatasan keuangan	Transparansi lembaga waqaf
Keterbatasan keuangan	Partisipasi wakaf di Indonesia bisa ditingkatkan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Buat semacam grup tertutup untuk calon angg
Keterbatasan keuangan	Waqaf sangatlah penting bagi seluruh umat di
Keterbatasan keuangan	lakukan transparansi
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	transparansi penggunaan wakaf
Ketidakjelasan tentang penggunaan dana waqaf	Lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga waqaf	Mengadakan kumpul rutin guna membahas ter
Keterbatasan keuangan	kesadaran individu, akses informasi yg jelas

Keterbatasan keuangan	Peningkatan edukasi dan literasi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	memberikan informasi mengenai wakaf bagi ya
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lembaga wakaf mengelola secara transparan
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Membantu mensosialisasikan tentang penting
Keterbatasan keuangan	Transparansi mengenai waqaf agar donatur ya
Keterbatasan keuangan	Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan
Keterbatasan keuangan	Lebih teransparan, lebih jujur, harus lebih teliti
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Saling menjaga kepercayaan masyarakat terha
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	para badan waqaf harus memiliki kepercayaan
Keterbatasan keuangan	Lebih baik lagi
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lakukan transparansi keuangan dan penyalura
Lainnya	Buat sistem pengelolaan yang transparan sepe
Keterbatasan keuangan	Sediakan platform wakaf digital (apps/website)
Keterbatasan keuangan	Perbaiki sistem pemerintahan di Indonesia, cip
Keterbatasan keuangan	Sediakan platform wakaf digital (apps/website)
Keterbatasan keuangan	edukasi dan transparansi terkait pengelolaan u
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lembaga wakaf seharusnya lebih transparan c
Keterbatasan keuangan	Lebih banyak staf di setiap masjid
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan partisipasi waqaf, karena dengan k
Keterbatasan keuangan	waqaf dilaksanakan secara transparan di semt
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	metode yang mudah di pahami
Keterbatasan keuangan	Edukasi dan transparansi penyaluran wakaf, ju
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Na
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih transparan
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Agar dikelola secara profesional dan transpara
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	edukasi dan literasi, mempromosikan waqaf di
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	menyebarkan ilmu ttg wakaf secara keseluruh
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Harus lebih di majukan
Lainnya	Uang
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih jujur
Keterbatasan keuangan	-
Keterbatasan keuangan	Lembaga MUI harus lebih detil lagi dalam mas
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Lebih dipermudah dah terpercaya
Keterbatasan keuangan	Sebaiknya pengelolaan waqaf tepat sasaran d
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	waqaf harus jelas, cashflow penggunaan agar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	harus membangun kepercayaan masyarakat te
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi dan peningkatan kemudahan peny
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Lebih banyak edukasi
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Wakaf sudah sangat baik
Lainnya	Buat edukasi atau informasi mengenai wakaf c
Keterbatasan keuangan	memberikan kesadaran pentingnya berwakaf k
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Sebaiknya lebih banyak edukasi tentang waqaf
Keterbatasan keuangan	untuk meningkatkan partisipasi perlunya educa
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Jangan korupsi
Keterbatasan keuangan	Lebih di tingkatkan lagi
Keterbatasan keuangan	Dana wakaf setidaknya dijelaskan secara trans
Keterbatasan keuangan	Transparansi penyaluran, literasi agama
Keterbatasan keuangan	Adakan campaign secara masif kepada masya
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Lebih amanah lagi
Keterbatasan keuangan	Sosialisasi yang gencar
Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga wa	Laporan penggunaan dan penyaluran waqaf
Lainnya	Lebih transparan
Keterbatasan keuangan	Lebih transparansi terkait jumlah hasil dan lapo
Keterbatasan keuangan	lebih transparasi dan kemudahan akses untuk

Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Permudah untuk mendapatkan informasi dan e
Keterbatasan keuangan	Lebih transparan dalam pengelolaan
Keterbatasan keuangan	Lebih profesional dalam pengelolaan
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan edukasi ttg Rukun Iman Islam Ihsa
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan kesadaran berwakaf, dan menir
Keterbatasan keuangan	Edukasi wakaf yang intensif
Keterbatasan keuangan	Transparansi tentang anggaran dan tidak di ko
Keterbatasan keuangan	Untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indon
Keterbatasan keuangan	Tingkatkan pengetahuan tentang pentingnya b
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Memperluas edukasi dan pemahaman tentang
Keterbatasan keuangan	wakaf harus dibuat mudah, transparan, dan rel
Keterbatasan keuangan	Inovasi dan edukasi
Keterbatasan keuangan	ikut berpartisipasi dengan berwakaf uang mesl
Keterbatasan keuangan	ikut berpartisipasi dengan berwakaf uang mesl
Keterbatasan keuangan	Lebih di tingkatkan lagi media untuk berwaqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Kejujuran
Keterbatasan keuangan	Saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan w
Lainnya	Saya kurang paham tentang pengelolaan waka
Keterbatasan keuangan	orang yang berwakaf harus ikhlas dan yang ora
Keterbatasan keuangan	Meningkatkan stabilitas ekonomi
Keterbatasan keuangan	Transparasi dari lembaga waqaf
Keterbatasan keuangan	Pendekatan edukatif pada masyarakat
Keterbatasan keuangan	Semakin gencar informasi bahwa waqaf bisa d
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Transparansi penggunaan dana
Keterbatasan keuangan	Kemudahan akses untuk waqaf
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Untuk lebih sering mengedukasi generasi mud
Keterbatasan keuangan	Edukasi tentang manfaat waqaf dan cara berw
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Untuk lebih sering mengedukasi ke anak anak
Keterbatasan keuangan	Harusnya warga indonesia harus sadar kenapa
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Edukasi wakaf di media sosial secara masive
Keterbatasan keuangan	lebih di kenalkan ke masyarakat
Keterbatasan keuangan	Menurut saya dari segi kepentingannya, kemuc
Ketidajelasan tentang penggunaan dana waq	Menurut saya lembaga pengelola waqaf perlu i
Kurangnya informasi atau edukasi tentang wak	Meningkatkan kesadaran masyarakat manfaat

5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
3	3
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
3	3
5	5
5	4
5	5
5	5
5	4
4	5
5	5
4	5
5	5
5	5
3	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
3	4
5	5
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5

	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	2
	5	5
	5	5
	1	1
	5	4
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	3	5
	5	5
	2	2
	4	5
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	5	5
	1	5
	5	5
	2	2
	5	5
	4	4
	4	4
	4	4
	5	5

Saya berwaqaf untuk mengikuti tradisi Nabi da	Saya melihat waqaf sebagai cara untuk mengu
4	4
5	5
3	4
4	4
5	4
4	5
4	3
3	4
5	5
5	5
5	5
5	5
3	3
4	3
5	5
5	5
5	5
3	5
5	5
4	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
5	3
5	3
5	5
5	3
4	5
5	5
4	4
5	5
5	5
5	4
4	3
5	5
5	5
5	5
5	4
5	3
5	5
5	3
5	4
5	5
4	4
5	5

3	4
5	5
4	3
5	5
3	5
5	1
5	5
5	5
4	4
5	1
5	5
4	3
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	3
4	4
5	5
5	5
5	4
5	3
5	5
5	5
4	5
5	5
3	4
4	4
5	5
5	5
3	4
5	1
4	4
5	5
2	1
5	4
3	5
5	5
3	4
4	5
5	5
4	4
5	5
5	4
3	3
5	5
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5

4	3
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
4	1
5	3
4	3
5	5
5	5
5	5
4	4
5	5
4	3
5	4
5	4
5	5
4	4
5	5
5	5
5	2
5	5
5	1
5	5
5	5
3	3
5	3
5	4
5	5
4	4
5	5
4	4
5	5
5	3
5	1
5	4
4	3
5	4
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
5	3
5	3
4	1
5	4
5	3
5	4
5	5
5	1
5	5
5	5
5	5

5	4
5	3
5	5
4	4
4	4
5	3
5	5
5	5
3	3
5	5
5	4
5	4
2	3
5	3
5	4
5	5
5	2
5	4
5	5
5	5
5	5
5	4
5	4
5	5
5	3
5	5
3	2
5	2
5	3
5	3
3	3
5	4
5	4
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
3	3
5	5
4	3
5	5
3	4
5	4
5	5
4	3
5	3
5	5
4	3
5	4
5	4
5	5
5	5

5	5
5	4
5	5
3	4
5	5
5	5
5	5
5	4
3	5
5	5
3	3
4	3
5	5
5	5
4	3
5	5
5	1
5	5
5	5
3	2
5	5
5	4
5	4
3	3
5	5
3	3
5	5
5	1
5	4
5	4
5	5
5	5
5	5
5	4
4	2
5	4
5	4
5	5
4	3
4	4
5	5
5	5
4	2
5	5
5	5
4	3
4	1
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5

5	5
5	5
5	5
5	3
5	5
5	5
5	2
5	3
4	4
5	5
5	1
1	5
5	5
4	5
5	3
4	3
5	4
5	5
5	3
4	4
4	2
5	3
5	5
5	3
5	3
5	5
5	5
4	4
4	4
4	5
1	1
5	5
5	1
5	5
5	4
5	3
5	5
5	5
5	3
5	5
5	5
5	4
5	5
5	3
5	3
5	5
5	5
5	3
5	1
3	3
5	5
3	4
5	5

5	1
4	4
5	4
5	5
4	4
5	5
5	1
5	5
5	5
4	3
5	5
3	5
1	1
3	3
4	4
5	5
5	5
4	4
5	3
5	5
3	3
4	3
5	4
5	5
5	3
4	4
5	2
5	3
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
4	5
5	5
5	3
4	3
5	3
4	2
5	4
5	5
5	5
3	3
5	5
5	4
5	4
5	5
5	5
2	2
5	5
3	3
3	4
4	4
5	5

5	5
4	3
4	4
3	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	3
5	4
5	4
5	3
5	5
4	4
4	5
5	5
5	3
5	5
3	3
5	3
5	5
5	5
2	2
3	5
5	5
5	5
5	3
5	4
3	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	3
5	4
5	5
4	4
5	5
4	4
5	3
3	3
4	4
5	1
4	3
5	5
5	4
5	4
5	3
3	2
5	3
4	5
5	5
5	4

5	4
5	5
3	3
5	5
5	3
5	5
5	3
5	4
5	5
4	3
5	4
3	3
5	5
3	4
5	5
5	5
4	3
4	4
5	3
5	5
4	4
5	3
5	5
5	5
5	5
5	2
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
3	3
4	4
5	5
5	5
5	3
5	3
4	3
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
4	4
5	4
5	5
5	4

5	4
5	4
5	5
4	3
5	4
5	5
5	5
5	4
4	3
3	3
5	5
4	5
5	5
5	4
3	3
5	3
5	3
5	4
5	3
5	5
5	4
3	3
5	4
5	4
4	4
4	4
5	5
3	3
4	3
3	1
4	4
3	3
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
4	3
3	3
4	4
3	4
3	5
5	4
5	5
5	5
3	4
5	5
4	3
4	4
4	5
5	5
5	4
3	4
5	5
5	3

4	4
5	3
5	5
5	4
4	3
5	1
5	5
4	4
4	2
3	4
5	5
5	5
2	3
5	5
1	1
3	3
4	3
4	5
5	5
5	5
5	5
5	4
4	3
4	5
5	5
4	5
4	4
5	5
5	2
5	3
5	4
5	4
4	3
4	5
5	5
5	2
5	5
3	4
5	5
4	4
5	5
4	5
5	4
4	4
5	3
4	4
5	5
4	3
4	5
3	3
5	1
5	4
5	3
5	3
5	5

5	5
5	4
5	5
4	3
5	1
3	3
3	5
4	4
5	5
4	5
5	3
5	5
3	3
5	5
4	3
5	3
5	3
5	5
3	3
5	5
5	4
5	3
4	5
5	5
4	4
5	3
4	4
5	5
5	4
3	3
5	5
5	5
5	3
4	3
3	4
5	5
5	5
5	5
5	5
4	5
5	4
5	5
4	4
4	3
4	4
4	4
5	4
5	5
4	3
5	5
5	1
5	2
4	5
4	3
5	5

5	5
3	3
3	5
5	5
4	4
5	4
1	4
5	5
5	4
5	5
5	3
5	3
4	3
5	5
4	4
4	4
5	4
4	4
5	5
5	5
5	5
5	3
3	2
5	5
5	1
5	5
4	4
5	5
4	3
5	5
5	5
3	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	4
4	3
5	5
5	4
5	5
4	5
5	4
5	5
3	2
5	3
5	4
5	3
5	3
5	4
5	5
5	5
4	4
5	5

5	5
3	4
5	4
5	5
4	3
5	5
5	5
5	5
4	3
4	3
5	2
4	3
3	5
5	5
5	3
5	4
5	5
5	5
5	4
5	4
5	4
5	4
5	5
5	5
5	5
4	3
5	3
5	5
5	5
5	4
5	3
5	3
5	5
4	4
5	5
4	3
4	4
3	4
5	5
5	5
5	3
5	3
4	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	2
5	3
3	4
5	3
5	4
5	4
5	5

	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	5	4
	4	4
	5	4
	4	4
	5	4
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	3	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	3
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	4
	4	4
	5	5
	5	4
	3	3
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	4
	5	5
	5	4
	4	1
	5	5
	5	3
	5	5
	5	1
	5	4
	5	5
	5	3

	4		4
	5		5
	4		5
	5		5
	5		5
	5		5
	3		4
	5		3
	5		2
	5		5
	3		5
	5		5
	5		4
	4		5
	5		5
	5		2
	5		5
	5		5
	5		3
	4		3
	4		3
	5		5
	5		5
	4		4
	4		5
	5		5
	5		4
	5		4
	5		3
	1		1
	5		3
	3		3
	5		1
	4		2
	4		4
	4		4
	5		5
	5		4
	5		3
	5		3
	5		5
	4		4
	5		5
	3		3
	5		4
	5		5
	5		5
	5		4
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	5		4
	5		3

	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	4	4
	5	4
	5	4
	5	3
	4	4
	5	4
	5	5
	5	3
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	3
	5	4
	5	4
	3	3
	5	5
	5	4
	5	4
	5	5
	5	4
	5	5
	1	1
	5	5
	5	5
	5	5
	5	3
	4	5
	1	5
	4	3

Menurut saya, waqaf sebaiknya digunakan untuk	Saya melakukan waqaf untuk berkontribusi me
4	4
2	5
3	2
3	4
4	5
3	3
3	3
3	3
4	5
5	5
5	1
5	2
3	3
3	4
3	1
5	5
5	4
5	3
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
3	4
4	3
3	5
3	3
4	4
4	5
4	4
5	5
5	5
4	5
3	3
5	3
5	5
5	5
4	4
4	3
4	2
2	3
3	3
5	5
4	3

3	2
5	5
3	2
4	3
4	3
4	3
3	3
4	4
3	4
5	5
5	5
3	3
3	3
5	5
4	5
5	5
1	4
5	5
5	3
5	5
3	3
5	4
5	5
3	4
4	4
5	3
4	3
5	4
5	5
3	3
3	3
4	4
3	3
3	5
3	3
1	1
4	4
5	5
1	2
4	5
3	3
5	5
3	5
5	5
5	5
4	4
5	5
4	3
3	4
5	5
5	3
3	4
5	5
5	1
4	4

	3	3
	4	5
	5	5
	4	5
	5	5
	4	5
	3	2
	3	3
	4	2
	5	5
	5	3
	5	5
	4	2
	5	5
	3	3
	4	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	4	4
	3	3
	5	1
	3	5
	3	3
	4	4
	3	3
	4	1
	5	1
	5	5
	4	4
	4	5
	5	4
	5	4
	4	3
	4	4
	5	4
	2	3
	3	4
	4	5
	5	5
	3	4
	5	5
	4	5
	3	2
	5	3
	4	5
	3	5
	4	3
	4	3
	5	5
	4	4
	4	1
	4	5
	4	3

5	4
4	4
5	5
4	4
4	4
4	3
5	5
5	5
3	3
5	5
4	3
5	4
3	3
4	3
3	3
3	3
4	3
4	3
3	3
5	5
5	3
5	5
3	4
5	5
5	5
4	1
3	5
3	2
4	5
4	4
5	2
4	4
5	5
5	5
4	5
5	1
5	5
5	5
5	5
3	3
5	5
3	2
4	4
4	4
4	3
4	4
3	2
3	1
5	2
3	2
4	3
5	1
4	4
4	4

	3	5
	5	4
	5	5
	5	3
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	3
	5	5
	3	3
	3	3
	3	4
	5	3
	5	2
	5	1
	5	5
	5	3
	5	5
	5	5
	5	3
	5	5
	4	4
	3	3
	3	3
	4	3
	5	5
	1	4
	5	5
	4	5
	5	4
	4	4
	4	4
	3	5
	3	3
	4	3
	5	5
	5	5
	3	2
	5	4
	5	1
	1	1
	3	3
	5	5
	5	5
	4	4
	4	3
	4	4
	5	5
	5	5
	4	4
	3	4
	4	4
	5	5
	5	5

4	5
3	4
5	5
5	5
5	3
1	1
4	3
3	3
4	5
3	3
5	4
5	5
5	5
4	4
3	5
3	3
4	3
5	5
3	3
1	3
2	2
3	3
5	5
3	3
5	5
4	3
5	5
3	5
5	5
3	3
3	3
5	3
1	1
3	1
5	1
5	5
4	5
3	4
5	5
5	1
4	3
3	1
5	5
3	3
5	5
1	5
4	5
5	5
3	5
1	3
1	1
3	1
5	4
4	4
5	4

4	4
4	4
5	4
5	5
4	4
4	5
3	4
5	5
5	5
3	2
5	3
5	5
1	1
3	1
4	2
5	3
5	2
4	4
5	3
5	5
5	2
3	3
4	4
5	3
3	5
3	3
2	2
3	3
5	5
5	4
3	3
4	5
5	5
5	5
5	4
5	3
5	5
5	3
3	3
3	3
3	2
5	5
5	5
3	4
5	3
4	3
5	4
5	5
4	3
2	2
5	5
4	3
2	3
3	3
4	3

5	5
4	4
4	4
4	2
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
3	3
5	5
3	3
4	2
4	5
4	4
4	5
5	5
3	3
5	5
3	3
3	3
5	5
4	1
3	5
1	1
3	3
3	3
5	5
2	2
3	2
5	5
4	3
5	5
4	3
5	5
3	4
5	5
3	5
2	3
5	5
4	3
5	3
3	3
3	3
5	2
3	5
3	4
4	4
4	3
5	5
2	1
4	5
3	3
3	5
4	4

	3	2
	3	2
	3	3
	5	3
	3	3
	2	2
	4	4
	4	4
	5	5
	3	3
	4	4
	3	3
	4	1
	2	1
	2	1
	5	5
	5	3
	4	3
	3	3
	5	3
	4	5
	4	4
	5	3
	5	5
	5	5
	5	5
	3	4
	5	5
	5	5
	5	3
	4	3
	5	4
	3	3
	4	4
	5	5
	4	5
	4	3
	4	3
	3	1
	5	4
	3	3
	4	3
	5	3
	5	5
	4	3
	4	5
	5	5
	5	3
	3	5
	5	5
	5	4
	4	5
	4	3
	4	3
	4	3
	4	4

4	4
4	4
4	3
3	3
5	5
2	5
4	4
5	2
3	3
3	1
3	4
4	4
3	5
4	4
3	3
4	4
4	3
4	4
4	2
3	5
4	4
3	3
3	2
4	4
3	2
4	4
5	3
4	4
4	2
1	2
3	4
3	3
3	5
5	5
3	2
5	5
5	4
2	2
2	2
3	4
5	4
3	4
3	3
5	5
5	5
4	4
5	5
4	4
4	4
3	3
5	1
4	5
4	3
3	1
3	3

5	5
3	1
5	4
4	3
4	4
1	5
3	1
2	2
3	2
4	3
5	5
5	5
2	4
5	5
1	2
3	3
4	2
3	4
5	3
5	5
5	5
4	3
4	4
5	5
5	5
5	5
5	4
5	3
3	4
3	3
5	4
4	4
3	2
4	4
4	4
1	1
5	1
5	3
5	5
4	4
3	3
2	2
5	5
3	4
2	4
4	4
3	4
4	4
4	2
3	3
5	1
5	5
2	3
3	3
5	2

4	3
5	5
5	5
3	4
5	5
4	4
5	5
4	2
5	5
2	3
5	4
5	5
3	3
5	5
5	4
5	3
3	2
4	5
2	3
5	5
5	4
3	3
3	4
5	5
5	3
3	4
4	4
5	5
4	3
3	3
4	3
5	3
3	3
4	3
3	4
5	5
5	5
4	2
5	5
5	5
3	4
5	5
4	4
5	3
5	5
3	4
3	3
4	4
3	3
5	3
5	5
5	5
4	5
4	4
5	4

5	5
3	2
4	4
5	5
4	3
3	4
2	3
5	5
5	5
4	5
3	3
2	3
4	3
5	5
4	4
5	4
3	5
4	4
5	3
4	5
5	5
3	1
2	4
3	3
2	1
5	3
2	2
5	2
2	2
5	3
5	5
2	2
5	5
5	5
5	5
5	4
4	4
4	4
3	3
4	5
5	5
4	5
5	4
4	4
5	5
3	3
4	3
5	3
4	4
1	1
3	3
3	4
5	5
4	5
5	5

	5		3
	2		2
	5		4
	3		4
	3		3
	4		4
	4		3
	5		5
	5		4
	5		4
	1		1
	3		3
	5		5
	5		3
	4		3
	5		4
	5		5
	5		2
	4		3
	3		3
	4		4
	3		3
	5		3
	5		4
	3		5
	4		3
	4		4
	5		2
	5		5
	3		4
	3		5
	4		3
	3		3
	5		5
	5		4
	4		4
	3		3
	5		4
	3		3
	5		5
	5		3
	3		2
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	5		5
	4		3
	4		3
	3		3
	2		3
	3		3
	3		3
	5		5
	5		5

	4	4
	5	5
	3	3
	5	5
	1	1
	4	4
	4	4
	5	5
	3	3
	4	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	3	3
	5	5
	4	4
	5	3
	5	5
	5	5
	5	5
	3	1
	5	5
	4	5
	4	3
	4	4
	5	5
	5	5
	4	4
	5	4
	4	4
	4	4
	4	1
	3	3
	4	3
	5	4
	5	5
	5	5
	2	3
	5	5
	3	1
	4	4
	1	3
	3	2
	4	5
	5	5
	3	4
	4	4
	5	5
	4	3

3	1
5	5
5	2
3	3
4	4
4	5
3	3
4	2
3	4
3	3
4	5
4	1
5	5
4	4
5	5
3	3
3	3
5	1
3	3
3	3
3	5
5	4
5	5
4	4
5	5
5	5
3	4
4	4
3	5
1	1
4	2
3	3
1	2
4	3
4	4
4	2
5	5
4	4
3	2
5	5
5	5
4	4
3	3
5	2
4	4
5	5
5	4
5	5
1	3
5	1
5	5
2	2
3	4
4	3
4	1

	5	5
	3	4
	4	4
	5	5
	5	4
	3	3
	3	3
	3	4
	4	4
	5	4
	5	5
	5	3
	4	4
	5	5
	2	4
	3	3
	3	3
	3	5
	4	4
	5	5
	3	2
	4	3
	4	4
	5	5
	3	3
	3	1
	2	2
	3	1
	5	5
	5	5
	2	3
	5	5
	5	5
	3	3

Saya melakukan waqaf untuk berkontribusi me	Menurut saya, waqaf adalah cara untuk memp
4	4
5	4
2	4
4	4
5	5
3	5
3	3
3	4
4	5
5	5
1	4
2	5
3	3
4	3
1	5
5	5
4	5
2	4
5	5
4	5
3	5
5	1
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
3	5
3	4
5	3
3	4
5	5
5	4
4	4
5	5
5	5
5	5
3	3
3	1
5	5
5	1
4	4
3	5
2	4
3	4
3	4
5	5
3	4

	2		3
	5		3
	2		4
	3		3
	3		4
	4		1
	3		3
	4		4
	4		4
	5		1
	5		5
	3		3
	3		4
	5		5
	5		5
	5		3
	4		4
	5		5
	3		5
	5		5
	3		5
	5		4
	5		5
	4		3
	4		5
	3		2
	3		5
	4		5
	5		5
	3		3
	3		5
	4		5
	3		4
	5		5
	3		2
	1		1
	4		4
	5		5
	2		2
	5		5
	3		3
	5		4
	5		3
	5		5
	5		5
	4		4
	5		5
	3		3
	4		3
	5		5
	3		4
	4		4
	5		5
	1		4
	4		4

	3	4
	5	3
	5	4
	5	4
	5	5
	5	5
	2	2
	3	3
	2	3
	5	4
	3	4
	5	5
	2	4
	5	5
	3	4
	4	4
	4	4
	4	4
	4	5
	4	5
	5	4
	4	5
	3	5
	1	1
	5	5
	3	3
	4	4
	3	3
	1	1
	1	4
	5	5
	4	5
	5	5
	4	4
	4	2
	3	3
	4	4
	4	4
	3	4
	4	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	2	5
	3	2
	2	1
	5	4
	3	3
	3	4
	5	5
	4	5
	1	5
	5	4
	5	5

4	4
4	3
5	5
4	4
4	4
3	3
5	3
5	5
3	3
5	5
3	4
4	4
3	3
3	4
3	3
3	4
3	4
3	4
3	3
3	5
3	3
5	3
4	4
5	5
3	5
5	5
1	2
5	2
1	5
3	4
4	3
2	3
4	2
5	4
5	5
4	4
1	3
5	4
5	3
5	5
3	5
5	5
2	3
4	4
4	5
3	4
4	4
2	4
1	1
2	4
2	5
3	3
1	4
4	4
4	4

5	5
4	4
5	5
3	4
5	5
5	3
5	5
4	4
3	4
5	5
3	3
2	3
4	4
3	5
1	4
1	5
5	1
3	4
5	5
5	2
5	4
5	4
4	4
3	3
3	4
3	4
5	5
4	4
4	5
4	5
4	5
4	3
4	5
5	3
3	3
3	4
5	4
1	5
2	3
4	4
1	5
1	3
3	2
5	5
5	5
4	4
3	2
4	5
5	5
1	3
4	4
3	3
4	4
5	5
5	5

5	5
4	5
5	5
5	5
3	5
1	4
3	5
3	3
5	5
3	4
4	5
5	4
5	5
5	5
5	3
3	4
2	1
5	5
3	4
3	1
2	3
3	5
5	5
3	4
4	4
3	3
5	5
5	3
5	5
3	5
3	3
3	3
1	1
1	2
1	5
5	5
5	3
5	2
5	5
5	5
3	4
1	4
5	5
2	3
5	5
5	1
4	3
5	5
5	5
3	4
1	1
1	2
3	1
4	3
1	4

	4	2
	4	4
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	3	2
	5	5
	4	3
	3	3
	3	5
	5	4
	1	1
	1	4
	2	3
	3	4
	2	5
	4	4
	3	2
	5	5
	2	2
	3	4
	4	3
	3	5
	5	3
	3	2
	2	3
	3	5
	5	5
	4	3
	3	3
	4	4
	5	5
	5	5
	3	3
	3	5
	5	4
	3	4
	3	5
	3	3
	2	4
	5	5
	5	5
	3	2
	3	3
	3	5
	4	5
	5	3
	3	4
	2	2
	5	5
	3	4
	3	4
	2	3
	3	5

5	5
4	5
4	5
2	3
5	5
5	5
5	5
4	5
5	5
3	4
5	2
3	4
2	2
5	5
4	4
5	3
5	5
3	4
5	4
3	3
3	2
5	5
1	4
5	5
1	4
3	5
3	5
5	5
2	3
2	4
5	3
3	3
5	5
3	3
5	5
3	5
5	4
5	5
3	4
5	5
3	5
3	3
3	3
3	3
2	1
5	4
4	4
4	3
3	4
3	4
2	4
4	3
3	5
5	5
4	4

	2	3
	2	4
	3	2
	3	5
	2	4
	2	4
	4	5
	4	3
	5	5
	3	3
	4	4
	3	3
	1	5
	1	4
	1	5
	5	5
	3	1
	3	5
	3	3
	3	3
	5	5
	4	4
	3	3
	5	5
	5	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	3	5
	4	3
	4	5
	3	3
	4	3
	5	5
	5	4
	3	5
	3	3
	1	4
	4	3
	3	3
	3	5
	3	5
	5	5
	3	3
	5	5
	5	5
	3	3
	5	5
	5	5
	4	4
	4	4
	3	4
	3	5
	4	4

4	2
4	4
3	5
4	5
5	4
5	2
4	4
3	3
3	3
1	2
4	3
4	5
5	5
4	4
4	4
4	3
3	3
4	4
2	5
5	5
4	4
3	3
2	5
4	5
2	3
4	3
3	5
4	3
2	1
2	2
4	3
3	3
5	5
5	5
2	2
1	5
4	1
2	3
1	1
3	4
4	2
4	4
3	4
5	4
5	1
4	3
5	5
4	4
4	4
3	4
1	5
4	4
3	5
1	3
3	3

5	5
1	3
4	5
3	1
4	5
5	1
1	3
2	3
3	2
3	4
5	5
4	4
4	3
5	5
1	1
3	4
2	3
4	4
3	3
5	4
5	5
3	3
4	4
5	5
5	5
4	4
3	5
4	3
3	3
4	4
4	1
2	3
4	4
4	4
1	5
1	4
3	5
5	4
4	4
3	4
2	4
5	4
4	3
5	5
4	4
4	5
3	5
2	2
3	3
1	5
5	5
3	3
3	3
2	5

3	5
5	4
5	5
4	4
5	1
3	4
5	5
2	4
5	5
3	4
4	4
5	5
3	3
5	5
4	4
3	3
3	2
5	5
3	4
5	5
4	5
4	1
4	4
5	4
3	4
3	4
4	4
5	4
3	5
4	3
3	4
3	5
3	5
3	3
3	4
5	5
5	5
2	5
5	5
5	4
4	5
5	5
4	4
2	4
5	3
4	4
3	3
2	3
4	3
3	4
5	1
5	3
5	4
4	4
4	5

5	5
2	2
4	3
5	5
3	5
3	3
3	1
5	5
5	5
5	5
3	3
3	3
3	4
5	5
4	3
3	4
4	5
4	4
4	4
5	4
5	5
1	5
4	4
2	3
1	5
3	4
2	3
2	5
2	3
2	5
5	5
3	3
5	5
5	5
5	5
4	5
4	4
4	4
3	3
5	5
5	4
5	5
4	5
4	4
5	5
2	2
3	4
3	4
4	3
1	1
3	4
4	5
5	5
5	5
5	4

	3	5
	2	4
	4	4
	4	4
	3	4
	3	4
	3	4
	5	5
	4	5
	4	4
	1	1
	3	3
	5	4
	3	2
	3	2
	4	3
	5	5
	2	2
	4	3
	3	3
	4	5
	3	3
	3	4
	4	3
	5	2
	4	3
	4	4
	5	5
	5	5
	4	5
	5	5
	3	4
	3	5
	5	4
	4	5
	4	4
	3	4
	4	4
	3	4
	5	5
	3	4
	2	5
	1	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	3	5
	3	5
	4	5
	3	4
	3	5
	3	3
	5	4
	5	3

	4	5
	5	3
	3	4
	5	5
	1	1
	4	4
	4	4
	5	5
	3	4
	5	5
	5	5
	5	5
	4	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	1	3
	5	5
	3	3
	5	5
	4	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	1	1
	5	5
	5	4
	3	3
	4	4
	5	3
	5	5
	4	3
	4	5
	4	5
	1	2
	3	2
	3	4
	4	3
	5	5
	5	5
	2	5
	5	5
	2	3
	4	4
	3	4
	2	3
	5	4
	5	5
	4	4
	2	4
	5	5
	3	5

	1	3
	5	4
	2	4
	3	5
	4	5
	5	4
	3	5
	2	3
	2	5
	3	1
	5	4
	1	4
	5	4
	4	5
	5	5
	3	2
	3	5
	1	3
	3	3
	3	1
	5	5
	4	5
	5	5
	4	4
	5	5
	5	5
	4	2
	4	5
	5	3
	1	1
	3	3
	3	3
	2	1
	3	3
	4	3
	2	4
	5	5
	4	3
	2	3
	3	3
	5	5
	4	4
	3	3
	2	4
	4	5
	5	5
	4	5
	4	4
	3	4
	1	1
	5	5
	2	2
	3	4
	3	5
	1	3

	4	4
	4	4
	4	5
	5	5
	4	4
	3	3
	3	2
	4	3
	4	5
	4	5
	5	5
	3	3
	4	5
	4	4
	4	5
	5	5
	3	4
	5	5
	4	4
	5	3
	2	5
	3	4
	4	4
	5	5
	3	5
	1	5
	2	1
	1	5
	5	5
	5	1
	2	2
	5	2
	5	2
	3	3

Menurut saya, waqaf adalah bentuk investasi a	Saya berwaqaf agar harta saya tetap utuh dan
4	4
4	3
5	5
5	5
5	5
5	4
4	4
5	4
5	5
5	5
4	4
5	1
3	3
4	4
5	5
5	4
5	5
4	3
5	4
5	4
5	5
5	5
5	3
4	5
5	5
5	3
5	4
5	5
5	3
5	4
5	4
5	5
5	3
5	4
5	5
5	5
3	3
5	4
5	5
5	5
4	4
5	4
5	4
5	3
5	3
5	5
4	3

4	4
5	3
5	3
5	3
3	3
5	4
5	3
5	4
4	4
5	1
5	3
3	3
5	3
4	4
4	5
5	5
5	4
5	5
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	5
4	4
5	3
5	3
4	3
4	5
5	4
5	5
2	2
5	5
5	5
5	4
5	3
5	4
5	5
4	4
5	5
4	3
3	3
5	5
4	4
4	4
5	5
5	4
5	5

5	4
5	4
5	5
5	3
5	5
5	2
4	3
5	5
4	3
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
3	4
5	4
5	3
5	5
5	4
5	5
5	3
5	5
5	5
5	5
5	3
4	4
4	4
5	1
4	3
5	5
4	4
5	5
5	5
4	5
5	3
5	5
5	4
5	4
5	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	4
4	3
4	5
5	5
4	3
5	5
5	4
5	5
5	5
5	3
5	4

4	4
4	4
5	5
4	4
4	4
5	4
5	5
5	5
3	3
4	5
4	5
5	3
5	3
5	2
5	5
5	5
5	5
4	3
5	4
5	5
5	4
5	3
5	4
5	5
5	5
3	4
4	3
5	1
5	4
4	3
3	2
5	3
5	3
5	5
4	4
4	3
5	4
5	3
5	5
5	3
5	5
5	3
5	5
5	3
5	4
5	4
5	3
5	3
5	5
5	3
5	3
5	5
5	5
5	5

5	5
5	5
5	5
5	3
5	5
5	3
5	4
4	4
5	5
5	4
3	3
5	5
5	3
5	5
5	3
5	4
5	5
4	4
5	3
5	5
5	5
5	3
4	4
3	3
5	4
5	4
5	5
5	4
5	5
4	5
5	5
5	3
5	3
5	4
4	2
5	4
5	4
5	5
4	4
4	4
5	3
5	5
3	3
5	5
5	5
5	3
3	3
5	3
5	5
5	3
5	4
5	3
5	3
5	4
5	3
5	3
5	4
5	3

5	4
5	4
5	4
5	5
5	3
5	2
5	2
5	1
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
3	3
4	4
3	2
5	5
4	3
4	3
3	3
5	3
5	5
5	4
5	4
5	5
5	3
5	3
5	5
5	3
5	3
4	3
1	1
5	3
5	5
5	5
4	4
5	3
5	5
5	1
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
5	3
5	3
5	4
5	5
5	5
5	1
4	3
4	4
5	3

5	1
4	4
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
5	3
5	1
5	5
5	5
4	4
1	1
4	4
5	3
5	4
5	4
4	4
4	3
5	5
2	2
5	4
4	3
5	5
4	3
4	4
3	3
3	3
5	5
3	3
5	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	2
5	3
3	3
5	5
5	5
5	5
5	3
5	3
5	5
5	3
5	5
4	4
2	2
5	4
4	3
4	3
4	3
5	5

5	5
5	4
5	3
3	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	5
5	5
5	4
5	2
5	5
4	3
5	5
5	3
4	3
5	5
3	4
4	2
5	5
5	4
5	3
5	3
5	5
5	5
5	5
3	4
5	3
4	3
5	4
5	3
5	3
5	5
5	5
5	3
5	5
4	4
5	5
4	3
5	3
3	3
3	3
5	2
5	4
5	5
4	3
4	4
5	3
3	3
5	4
5	4
5	5
4	3

5	3
5	2
3	2
5	4
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
4	3
4	4
3	3
5	2
3	4
5	5
5	5
5	4
5	3
4	3
5	4
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
4	5
5	5
5	3
5	4
5	5
3	3
5	4
5	5
5	3
5	3
5	3
4	4
5	4
4	3
5	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	3
5	5
5	4
5	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5

4	4
4	4
5	5
5	2
5	5
5	5
4	4
4	4
4	3
4	2
5	4
4	5
5	5
4	4
4	4
4	4
4	4
4	4
5	3
5	3
4	4
3	3
5	5
5	4
4	3
5	4
5	3
4	4
5	5
4	3
4	3
4	3
5	4
5	5
5	5
5	4
5	5
5	5
4	3
3	2
5	3
4	3
4	5
5	3
4	5
3	3
4	3
5	5
5	3
5	5
4	3
5	3
5	3
5	2
5	4
3	3

4	4
5	4
5	5
2	2
5	4
5	5
4	3
5	4
2	3
5	5
5	5
4	5
3	2
5	5
2	1
4	3
4	4
4	3
5	5
4	3
5	5
5	2
4	4
5	5
5	5
5	3
5	4
5	5
4	3
5	1
5	5
5	5
4	3
5	3
5	4
5	2
4	5
5	5
5	4
4	4
5	5
5	2
5	3
3	5
5	4
4	4
5	5
2	2
4	2
3	3
5	5
5	5
3	3
5	3
5	5

5	4
5	5
5	5
5	3
5	1
3	4
5	5
5	4
5	5
5	4
5	5
5	5
3	3
5	3
5	4
5	3
5	3
5	3
5	4
5	5
4	5
4	3
4	4
5	5
5	5
4	3
4	4
5	4
5	4
4	3
5	3
5	5
5	5
4	3
3	2
5	3
5	5
5	5
5	5
5	3
5	4
5	5
4	4
4	4
5	4
4	1
4	4
5	5
4	3
5	3
5	5
5	3
5	5
4	4
5	4

5	5
5	3
3	4
5	5
5	5
5	5
4	3
5	5
5	5
5	5
3	3
3	2
4	3
5	5
4	3
4	4
4	4
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
4	4
4	3
5	5
5	4
5	2
5	3
5	2
5	5
5	1
3	3
5	5
5	5
5	5
5	1
4	4
4	3
3	3
5	5
4	2
5	5
5	4
4	4
5	5
5	4
5	4
4	4
5	4
5	5
4	4
5	5
5	5
5	5
5	4

5	5
5	3
5	4
5	3
5	4
5	4
5	5
5	5
5	5
4	3
5	3
4	3
4	4
4	3
5	5
5	2
5	5
5	3
5	4
5	3
5	4
5	3
5	4
4	3
5	2
4	4
4	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
4	5
5	5
4	4
4	4
4	4
5	4
5	3
5	5
5	4
5	4
5	5
5	4
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
5	4
5	5
3	3
5	5
5	3

	5	4
	5	3
	5	4
	5	5
	5	5
	5	4
	5	4
	5	5
	5	3
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	1	3
	5	5
	5	4
	4	4
	4	4
	3	3
	5	5
	5	4
	5	4
	5	4
	5	4
	5	1
	5	3
	5	1
	5	5
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5
	5	5
	5	4
	5	2
	5	3
	5	3
	5	5
	5	4
	5	5
	5	5

	4		5
	5		5
	3		2
	5		5
	5		5
	4		4
	5		5
	5		4
	5		5
	5		5
	4		4
	5		4
	5		4
	5		5
	5		5
	3		3
	5		4
	5		5
	3		5
	4		2
	5		4
	3		3
	5		5
	4		3
	5		5
	5		5
	5		3
	5		4
	5		5
	1		1
	3		3
	3		3
	5		4
	3		3
	4		3
	4		4
	5		5
	5		5
	3		3
	3		3
	5		5
	4		4
	3		3
	5		5
	5		5
	5		5
	5		4
	5		2
	4		1
	5		5
	5		5
	2		2
	5		3
	5		4
	4		1

	5	3
	5	4
	5	4
	5	5
	5	4
	3	2
	4	2
	5	4
	5	5
	5	3
	5	5
	5	3
	5	4
	5	4
	5	3
	5	5
	5	4
	5	5
	4	4
	4	1
	5	1
	5	3
	5	4
	5	5
	5	4
	5	5
	2	1
	5	5
	5	5
	4	4
	1	2
	1	2
	3	3

Keluarga saya memiliki tradisi dalam berwaqaf	Saya berwaqaf agar nama dan kontribusi saya
5	5
2	2
4	2
5	1
5	5
3	1
3	4
4	2
4	4
5	1
3	1
1	1
3	3
3	3
5	1
3	1
3	4
2	1
3	1
2	1
4	4
5	4
3	3
5	5
5	5
5	1
5	3
5	1
5	3
3	1
3	2
4	4
4	1
4	3
5	5
5	5
5	5
3	3
3	1
5	4
5	1
4	4
5	1
4	2
3	2
5	1
3	1
3	2

4	1
3	3
2	1
3	2
2	1
2	1
3	3
5	1
2	3
3	1
3	2
2	3
3	1
5	5
5	4
5	1
3	1
4	2
4	3
5	5
1	1
4	5
5	5
3	1
4	2
4	4
5	3
4	2
4	1
4	3
1	5
4	3
3	1
5	3
3	3
5	2
2	2
5	1
2	2
5	5
3	3
5	1
3	2
3	1
5	1
3	3
5	3
3	3
4	4
5	4
4	2
4	2
5	5
4	4
5	3

4	3
2	2
5	5
2	3
5	5
3	1
2	1
1	3
2	1
4	1
4	3
5	5
4	2
5	5
3	3
3	2
3	2
5	5
3	2
5	2
3	1
3	1
5	1
5	1
3	1
4	4
3	3
3	1
2	1
5	5
3	3
5	5
4	2
3	2
3	2
3	2
5	5
4	2
3	2
4	2
5	5
4	1
3	1
5	5
4	2
3	1
2	2
5	1
4	4
3	2
4	4
2	3
3	1
2	1
3	3
5	5

4	4
3	3
5	5
4	4
4	4
2	4
5	3
5	5
2	2
5	5
4	4
2	2
3	3
3	1
3	2
4	3
5	4
3	4
2	2
5	2
3	1
3	3
4	4
4	5
3	1
4	1
1	2
2	4
5	1
3	2
3	2
3	2
3	3
3	1
5	5
3	5
2	1
5	3
5	3
5	5
4	2
5	1
4	2
4	4
4	3
4	1
4	3
4	2
4	2
5	1
4	2
3	3
3	2
3	3
4	1

5	3
3	2
5	5
2	2
5	3
3	1
5	1
3	3
4	3
5	1
3	3
3	5
3	3
3	1
1	1
3	1
5	1
3	3
3	3
4	4
4	1
4	3
3	1
3	3
3	1
4	2
5	5
4	4
5	4
5	5
5	3
4	3
4	1
3	1
2	1
3	2
4	2
5	5
3	2
4	4
3	1
2	2
3	1
5	5
5	5
2	1
3	3
5	1
3	1
3	2
3	3
3	3
4	3
4	3
2	2

5	3
5	2
4	3
3	1
5	1
5	1
2	1
3	3
4	4
3	2
4	3
4	4
1	1
4	5
5	1
2	1
2	1
5	2
3	1
3	3
5	3
3	1
3	1
3	1
2	4
3	1
3	1
5	1
3	1
4	3
4	2
3	3
1	1
3	1
5	1
3	1
3	3
4	1
3	5
5	1
3	2
3	1
5	5
4	5
4	1
1	4
2	2
4	3
2	3
1	3
5	5
3	1
3	4
4	4
3	3

3	1
4	4
3	2
4	1
4	4
3	1
3	5
3	1
4	2
4	2
4	1
5	1
1	1
3	1
2	2
4	1
3	1
3	3
3	2
5	1
2	2
1	1
3	2
5	1
2	2
3	3
4	4
3	3
5	5
3	3
4	1
4	4
5	5
5	5
3	3
4	1
3	1
4	2
2	1
4	3
4	2
5	5
5	5
3	2
3	1
5	1
2	3
5	5
4	2
2	2
5	5
3	2
3	3
3	3
3	3

5	5
2	3
2	3
3	2
3	3
5	5
3	1
5	2
5	3
4	3
5	4
5	1
2	2
4	4
2	1
5	3
5	3
3	2
4	4
3	1
4	2
3	3
3	2
5	2
1	3
5	1
5	5
5	5
2	3
2	2
3	3
3	1
3	2
3	1
5	5
4	2
4	2
4	1
3	3
5	3
2	2
4	3
3	3
3	3
3	1
5	1
4	1
3	1
3	3
2	1
1	3
4	2
2	2
5	3
4	2

3	1
2	1
3	2
5	1
5	2
5	3
2	1
4	1
5	5
3	1
4	3
3	3
5	5
4	1
3	1
5	1
5	1
3	5
3	2
3	3
3	2
3	2
3	3
3	1
5	5
2	3
4	5
1	1
5	1
4	1
3	1
3	3
3	2
3	3
4	3
4	1
5	1
2	4
3	3
4	1
3	1
5	2
3	1
5	5
3	1
5	5
5	5
3	1
3	1
5	5
5	1
4	5
3	3
3	3
4	4

4	1
5	2
3	2
2	1
5	5
2	1
2	2
2	1
2	2
2	1
1	1
3	3
4	3
3	3
4	3
3	3
3	1
4	4
3	3
5	1
4	3
3	3
3	1
5	1
4	3
4	3
3	3
4	2
3	2
3	1
3	2
3	3
3	1
5	5
5	1
4	1
5	2
2	1
3	1
4	3
3	1
3	2
4	2
2	4
2	1
3	3
5	1
3	2
4	3
3	1
4	1
4	5
3	3
5	1
3	3

3	1
5	1
5	1
1	1
4	3
3	1
5	1
3	2
3	1
4	3
5	5
4	4
4	5
5	5
1	1
3	1
4	2
3	3
5	2
5	4
5	5
2	1
4	4
3	1
5	3
3	1
4	2
3	1
3	1
4	2
5	2
4	1
3	2
4	2
4	1
4	1
2	1
2	1
4	4
3	1
4	2
3	2
2	3
5	5
1	1
4	4
5	2
5	5
3	2
3	3
1	3
3	5
3	3
5	5
5	1

3	3
5	5
4	4
5	3
4	1
3	4
1	1
4	1
5	2
4	1
3	1
3	1
3	3
4	1
3	2
3	1
3	4
3	3
5	5
3	5
4	4
3	1
4	3
5	5
4	3
3	1
4	4
2	4
4	2
2	1
3	2
3	3
3	3
2	2
5	1
3	3
3	5
4	1
1	1
3	2
3	2
5	1
4	4
2	1
5	2
3	1
3	2
4	1
3	3
3	3
5	5
5	3
5	3
3	2
1	5

5	3
3	1
4	3
5	5
3	1
3	2
3	1
5	2
4	3
3	2
3	3
2	2
3	3
5	5
3	3
3	3
5	4
5	2
5	5
4	2
4	3
5	5
3	1
3	2
5	1
3	2
3	1
1	1
2	1
4	3
3	3
3	3
5	3
5	5
3	3
1	1
2	2
3	2
3	3
5	1
1	1
4	4
1	1
4	3
3	5
3	1
5	2
3	2
2	3
3	3
4	4
4	1
4	1
3	3
2	1

	5		2
	4		1
	4		3
	5		2
	3		2
	3		3
	3		1
	3		1
	3		3
	4		4
	3		1
	3		2
	2		2
	5		2
	3		2
	3		1
	5		5
	5		2
	3		1
	3		3
	4		3
	3		3
	4		2
	3		1
	4		2
	4		2
	5		3
	5		1
	5		5
	4		3
	4		3
	4		2
	4		4
	3		1
	4		3
	3		3
	3		2
	3		1
	2		1
	5		5
	4		3
	1		1
	5		1
	3		2
	5		5
	5		5
	5		5
	4		1
	4		2
	5		1
	5		1
	5		1
	4		2
	5		3
	3		1

	4	2
	3	1
	3	2
	5	1
	3	1
	5	2
	5	2
	5	4
	3	3
	3	3
	1	1
	4	3
	3	1
	5	5
	4	1
	4	3
	5	1
	5	5
	4	2
	5	5
	5	5
	5	5
	1	2
	5	5
	5	5
	5	5
	4	2
	5	1
	5	5
	5	1
	2	1
	4	1
	5	3
	5	2
	3	2
	3	2
	4	2
	4	2
	2	1
	2	1
	3	1
	4	3
	5	5
	2	1
	3	1
	3	1
	3	2
	5	2
	3	3
	4	2
	3	1
	4	5
	2	1
	5	5
	4	1

4	2
3	3
2	1
5	5
5	3
4	4
3	1
3	1
3	1
3	2
4	1
3	1
3	2
3	1
2	1
2	1
3	3
5	1
5	5
4	1
3	3
5	3
4	1
3	2
5	3
4	2
3	1
4	2
5	5
1	1
2	1
3	3
5	1
3	3
3	2
4	2
5	5
4	3
2	1
3	3
4	1
5	5
3	3
4	3
4	3
5	5
5	2
3	2
1	1
4	1
5	5
3	2
4	2
2	1
4	1

	4	1
	2	1
	3	4
	5	3
	3	3
	3	2
	2	1
	2	1
	3	2
	3	1
	4	1
	3	1
	3	3
	4	4
	2	1
	4	3
	3	3
	5	2
	4	3
	1	1
	1	1
	3	1
	1	1
	5	3
	4	2
	1	1
	2	1
	2	1
	5	5
	5	5
	3	1
	3	1
	3	1
	3	1
	3	3

Saya berwaqaf karena dorongan pemimpin agama atau komunitas.

	4
	2
	1
	3
	5
	1
	3
	2
	5
	1
	1
	4
	3
	4
	1
	1
	3
	2
	1
	1
	4
	4
	2
	5
	5
	5
	3
	1
	5
	2
	3
	4
	1
	3
	5
	5
	5
	3
	1
	3
	1
	4
	1
	2
	2
	1
	3
	3

	2
	3
	1
	3
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	2
	2
	1
	5
	5
	1
	1
	2
	2
	5
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	5
	4
	4
	3
	1
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	5
	1
	3

	3
	2
	5
	2
	5
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	5
	2
	5
	3
	2
	1
	4
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	2
	4
	3
	1
	1
	5
	3
	5
	1
	2
	3
	5
	3
	2
	3
	5
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	4
	5
	4
	4
	2
	3
	1
	2
	5

	4
	3
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	2
	5
	4
	5
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	4
	5
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	1
	5
	5
	1
	3
	3
	5
	2
	2
	1
	2
	2
	4
	3
	2
	4
	2
	2
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	4

	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	5
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	2
	1
	3
	3
	2
	5
	3
	5
	4
	3
	3
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	2
	4
	1
	3
	2
	5
	5
	1
	3
	2
	1
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	3

	3
	3
	4
	1
	2
	5
	2
	3
	5
	2
	3
	5
	1
	4
	2
	3
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	2
	4
	3
	5
	3
	4
	2
	5
	3
	1
	5
	2
	4
	1
	5
	1
	1
	4
	3
	5

	1
	4
	5
	4
	4
	4
	1
	5
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	4
	3
	1
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	5
	3
	2
	5
	5
	5
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	3
	4
	5
	5
	2
	2
	1
	1
	1
	5
	2
	2
	2
	5
	2
	1
	3
	3

	5
	2
	2
	1
	3
	5
	1
	2
	3
	3
	5
	4
	3
	4
	2
	4
	3
	3
	5
	3
	4
	2
	2
	3
	1
	1
	5
	5
	1
	2
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	5
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	2
	1
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	1
	2

	1
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	5
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	1
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	5
	4
	5
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	4
	3
	1
	1
	2
	1
	5
	3
	5
	5
	5
	1
	3
	5
	2
	5
	1
	1
	4

	1
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	3
	3
	4
	2
	2
	4
	3
	2
	3
	3
	1
	1
	2
	4
	1
	3
	3
	1
	2
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	3
	1
	3
	2
	1
	3

	2
	1
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	2
	5
	5
	5
	5
	2
	1
	1
	3
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	4
	2
	3
	1
	5
	5
	1
	4
	4
	4
	2
	3
	1
	4
	2
	5
	1

	3
	5
	4
	4
	1
	5
	1
	2
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	5
	5
	3
	3
	5
	2
	3
	4
	4
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	4
	4
	1
	1
	1
	2
	1
	4
	2
	4
	1
	2
	1
	3
	3
	5
	1
	4
	2
	3

	3
	2
	4
	5
	1
	3
	1
	1
	5
	4
	3
	3
	2
	5
	3
	3
	4
	2
	5
	5
	2
	1
	1
	3
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	4
	3
	1
	2
	2
	3
	3
	1
	4
	3
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	1
	3
	1
	1
	1

	1
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	4
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	5
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	1
	2
	3
	1
	5
	1
	4
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	5
	5
	1
	1
	1
	5
	5
	5
	1
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	3

	2
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	5
	2
	2
	1
	2
	1
	5
	1
	4
	1
	4
	3
	5
	3
	5
	2
	5
	4
	5
	3
	1
	5
	5
	1
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	5
	1
	5
	1

	5
	3
	1
	5
	4
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	5
	3
	2
	3
	1
	2
	5
	5
	1
	3
	5
	1
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	5
	2
	2
	3
	3
	3
	5
	1
	2
	3
	5
	2
	3
	2
	5
	1
	2
	1
	1
	1

	1
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	1
	4
	2
	2
	3
	2
	3
	1
	3
	3
	5
	4
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	1
	1
	3